

2022

Rapport annuel

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Impressum

Éditeur	2023 Académie suisse des sciences humaines et sociales Laupenstrasse 7, Case postale, 3001 Berne Tél. 031 306 92 50 www.assh.ch sagw@sagw.ch
Rédaction	Secrétariat général de l'ASSH
Traduction	UGZ Übersetzer Gruppe Zürich GmbH, Secrétariat général de l'ASSH
Layout	rubmedia AG, 3084 Wabern
Impression	rubmedia AG, 3084 Wabern
Relecture	rubmedia AG, 3084 Wabern
Photographies	Impressions de la fête du jubilé de l'ASSH, 17 septembre 2022 à Berne, Daniel Spehr (https://spehr.ch/) p. 2 : Markus Zürcher (secrétaire général de l'ASSH) ; p. 4, 6 : ambiances du « marché de la pensée » sur la place de la Gare ; p. 26 : Alec von Graffenried (président de la ville de Berne) ; p. 32, 36 : « On danse ! » dans la cour intérieure de la Maison des générations de Berne ; p. 34, 52 : spectacle de danse des Salsa Dancers ; p. 58, de haut en bas : Cristina Urchueguía (présidente de l'ASSH) et Martina Hirayama (directrice du SEFRI) ; p. 64 : concert de ZOË MË avec son groupe au mini festival des 75 ans de l'ASSH, dans la cour intérieure de la Maison des générations de Berne.
Tirage	100 version française, 250 version allemande
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.7794312
ISBN	978-3-907835-76-0

Ceci est une publication Open Access, distribuée sous les termes de la licence Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Le contenu de cette publication peut donc être utilisé, partagé et reproduit sous toute forme sans restriction, pour autant que l'auteur-e et la source soient cité-e-s de manière adéquate. L'ASSH garde les droits d'exploitation. Elle accorde à des tiers le droit d'utiliser, de reproduire et de transmettre le contenu conformément au contrat de licence Creative Commons.

Avant-propos de la présidente

Habituellement, les rapports annuels marquent la clôture de l'année : un nouveau chapitre s'ouvre, nous laissons l'année écoulée à l'appréciation des sciences historiques, tout en regardant en arrière avec une certaine fierté. Mais quelque chose a changé en 2022 : l'attaque militaire lancée par la Russie contre l'Ukraine nous a fait collectivement sortir d'une illusion, celle d'une Guerre froide déjà entrée dans les livres d'histoire. Or il n'en était rien ; le feu du conflit entre visions du monde, modes de vie et blocs militaires couvait encore et a donné lieu à un nouvel embrasement meurtrier.

Les valeurs et espoirs portés par les disciplines représentées au sein de l'ASSH ont été mis au défi par cette réalité barbare. En un éclair, la science et la coopération scientifique, mais aussi l'art et la culture, se sont retrouvés en ligne de mire et ont fait l'objet de représailles ou d'une inquiétude particulière. Le comportement du dirigeant responsable de l'agression nous laisse désespéré·e·s. C'est une attaque contre notre croyance dans le pouvoir des Lumières, de l'éducation, de la réflexion critique et de la pensée interdisciplinaire.

Nous ne devons pas nous laisser déconcerter, car bien que les connaissances issues des sciences humaines et sociales peinent apparemment à infuser dans les conversations de comptoir ou les programmes des partis, elles sont indispensables pour étayer le débat public avec des bases solides. Il est donc rassurant de voir que les Académies suisses des sciences ont constitué des commissions dédiées à la science et à la politique, ainsi qu'à la science et à la société au sein desquelles l'ASSH, grâce à son expertise spécifique des processus sociaux, culturels et artistiques, est appelée à donner le ton. Car, comme chacun sait, c'est le ton qui fait la musique.

Cristina Urchueguía

Table des matières

Avant-propos de la présidente

I. Activités 5

1. Introduction
2. Les 75 ans de l'ASSH
3. Travaux thématiques
4. Infrastructures de recherche
5. Relations internationales
6. Transfert de connaissances et relations publiques
7. Publications et manifestations

II. Encouragement de la recherche 37

1. Sociétés membres
2. Requêtes individuelles
3. Entreprises de l'Académie
4. Publications soutenues par l'ASSH

III. Finances 45

1. Charges et produits 2022
2. Bilan au 31.12.2022/consolidation
3. Compte de résultat 2022
4. Compte de flux d'espèces 2022
5. Annexe aux comptes annuels
6. Rapport de l'organe de révision
7. Subsidés aux sociétés membres
8. Cotisations aux organisations internationales

IV. Organes et réseau 65

1. Comité et Bureau
2. Sociétés membres / sections
3. Entreprises
4. Commissions et curatoriums
5. Éditions
6. Membres d'honneur
7. Secrétariat général

1. Introduction

Au tournant du siècle dernier déjà, Georg Simmel diagnostiquait, dans son essai *Les grandes villes et la vie de l'esprit* paru en 1903, une « intensification de la vie nerveuse ». L'humain est en permanence et massivement assailli d'impressions extérieures de toute sorte, sans être en mesure de traiter ce flot ininterrompu de stimuli. Il en résulte une perte de la capacité d'opérer la distinction entre objets et affirmations, une mise en avant excessive de la personnalité et l'astreinte à une spécialisation toujours plus grande. Robert E. Park, qui a assisté aux cours de Simmel dans les années 1900, dresse un constat identique : celui-ci distingue les « big news », qui reflètent les tendances à long terme, des « little news » diffusées dans les actualités quotidiennes. Non seulement les « little news » et leur « bruissement » ont augmenté de façon exponentielle au cours des dernières décennies, mais on observe de surcroît une segmentation des destinataires sur une multitude de canaux différents : l'individu étant dans l'incapacité de traiter le flux de stimuli, il recherche la bulle qui le confortera dans son opinion.

Il est donc plus que jamais essentiel de disposer de lieux permettant d'analyser et de traiter ces impressions et stimuli ; des lieux où se réunissent des spécialistes à même de faire la différence entre phénomènes et affirmations, pour réfléchir en toute transparence aux tendances à long terme, en les abordant sereinement, sans contrainte. Tel est le rôle que joue notre Académie depuis 75 ans – un anniversaire que nous n'avons pas manqué de célébrer lors de l'année écoulée. Notre stock de connaissances est entretenu à travers nos infrastructures de recherche, toujours à la pointe en termes de contenus et de technologie. Avec ses 62 sociétés membres, ses commissions et curatoriums, sans oublier son Comité composé de membres aux spécialisations diverses, l'Académie s'appuie sur un vaste réseau d'expertes et d'experts. Grâce aux publications, manifestations, blogs, newsletters et vidéos produits selon le principe de milice, l'Académie s'emploie, en tant qu'organe de coordination, de communication et d'encourage-

ment, à animer la « vie de l'esprit » au bon sens du terme. Cela inclut aussi la promotion ciblée de la relève scientifique.

En matière de « big news », l'Académie a suivi en 2022 des axes prioritaires qui, en un sens, font écho à l'« intensification » constatée par Georg Simmel :

En premier lieu la « grande accélération », qui a conduit depuis les années 1950 à une hausse inédite de l'activité humaine et dont les conséquences négatives pourraient déclencher une crise globale. Cette « grande accélération » est largement encouragée par un système socio-économique et culturel. Dans ce contexte, l'Académie se concentre sur les sept objectifs sociaux de l'Agenda 2030 des Nations Unies (objectifs de développement durable, en anglais abrégés SDGs), en particulier sur les thèmes de la consommation durable et de l'égalité des chances, que le Conseil fédéral considère lui aussi comme des priorités.

Dans le cadre des SDGs également, l'Académie et la centaine d'organisations partenaires réunies au sein de la plateforme « a+ Swiss Platform Ageing Society » s'intéressent au vieillissement de la société et à ses conséquences sur les soins de santé et l'économie. Pour ce faire, plusieurs SDGs des domaines de la santé, de l'éducation, de la pauvreté et de l'égalité des chances sont mis en perspective les uns par rapport aux autres, non pas pour en pointer les déficits, mais pour en identifier les potentiels : l'utilisation des réserves de talents chez les personnes âgées, un environnement favorable aux aîné-e-s et des soins de base abordables dans le secteur de la santé.

Enfin, l'Académie se penche sur des questions urgentes en lien avec la culture scientifique : l'Open Science, qui garantit l'accès au savoir ; la défense de la liberté académique en ces temps de polarisation de la société ; et les perspectives de carrière longtemps négligées pour la relève académique et le corps intermédiaire.

Environ un quart des étudiant-e-s nouvellement inscrit-e-s dans les universités suisses optent pour une formation en sciences humaines et sociales, et même la moitié en comptant les sciences économiques et juridiques, qui

sont aussi des sciences sociales. Les chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales sont au cœur de la société et contribuent de façon déterminante, avec leur expertise, à relever les défis sociétaux quels qu'ils soient. Notons toutefois que nos disciplines sont sous-dotées financièrement et souvent reléguées à la marge

lorsqu'il est question de politique scientifique. Mais chacun sait que les impulsions décisives viennent rarement du plus grand nombre, mais plutôt des marges, de la base et notamment de la jeunesse. Voilà pour nous un motif de fierté !

Markus Zürcher, Secrétaire général

2. Les 75 ans de l'ASSH

Le 25 novembre 1946, dix sociétés scientifiques fondaient la « Société suisse des sciences humaines » au Kongresshaus de Zurich. Au fil des ans, puis des décennies, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a évolué à partir de ce noyau. L'Académie a célébré son 75^e anniversaire à travers quatre actions, dont deux se sont poursuivies au-delà de 2021, année anniversaire à proprement parler, pour s'achever en 2022.

« Penses-tu ! » Fête publique du 17 septembre 2022

Les chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales passent-ils leurs journées à feuilleter des livres arides ? « Penses-tu ! » C'est avec ce slogan que l'Académie suisse des sciences humaines et sociales a invité le public à fêter son anniversaire – avec un an de retard pour cause de pandémie.

La fête comportait deux parties : sur la place de la Gare, un « marché de la pensée » proposait douze stands tenus par des organisations membres de l'ASSH. Des spécialistes des sciences juridiques, politologues, linguistes, numismates, chercheuses et chercheurs d'autres disciplines invitaient le public à découvrir leurs thèmes de recherches. Des centaines de visiteurs ont profité de cette occasion en répondant à des quiz sur l'économie, la politique suisse et l'Antiquité, en participant à des ateliers de calligraphie, en faisant le plein de revues et de livres et en discutant sur place de questions diverses avec les scientifiques.

Dans la cour de la Maison des générations était organisé un « mini festival » qui a été bien fréquenté malgré l'arrivée de l'automne. Les membres du public ont pu esquisser quelques pas de danse, assister à des représentations théâtrales, écouter un conteur professionnel, participer à quelques improvisations théâtrales et applaudir les interventions des invité·e·s d'honneur Cristina Urchueguía (présidente de l'ASSH), Martina Hirayama (secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation), Alec von Graffenried (maire de Berne) et Marcel Tanner (président des Académies suisses des sciences).

Entretiens vidéo : un « monde meilleur » en 2030 ?

« Comment votre discipline peut-elle contribuer à un monde meilleur en 2030 ? ». Des scientifiques de diverses disciplines des sciences humaines et sociales ont répondu à cette question et à d'autres dans la série d'entretiens vidéo « Un monde meilleur en 2030 ? ». L'ASSH avait lancé cette série en 2021 afin de montrer la diversité de la recherche en sciences humaines et sociales (2021 : huit vidéos de six à huit minutes chacune). En 2022, cette série a été complétée par six autres vidéos.

Les deux lignes d'action restantes, à savoir la publication anniversaire « Zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. 75 Jahre Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften » et le projet de médiation numérique « Penser un mo(nu)ment ! », qui proposait d'aborder de façon ludique la question des monuments et de la culture de la commémoration, avaient été réalisées et clôturées en 2021.

www.assh.ch/75-ans

3. Travaux thématiques

La section suivante donne un aperçu des thèmes auxquels l'ASSH s'intéresse et contribue, en tant qu'organe de coordination, de communication et d'encouragement, au moyen de différents formats de manifestations et de publications. Au cours de l'année 2022, la priorité a été donnée aux thèmes suivants : dans le domaine des objectifs de développement durable (SDGs) : le vieillissement de la population, la santé et les Medical Humanities, la consommation durable, la formation et la sélection sociale ; dans le domaine des cultures scientifiques : l'Open Science, les carrières académiques, la liberté académique et l'innovation ; enfin, en collaboration avec le Forum Paysage, Alpes, Parcs rattaché à l'Académie des sciences naturelles, le thème du développement durable du paysage.

a+ Swiss Platform Ageing Society

Avec la plateforme « a+ Swiss Platform Ageing Society », les Académies suisses des sciences, en tant que mandataires, et l'ASSH, en sa qualité d'organisation chef de file, entendent assurer un échange continu entre tous les acteurs et actrices du changement démographique en Suisse. Les cadres de référence sont le projet « Stratégie et plan d'action mondiaux sur le vieillissement et la santé » de l'OMS, qui date de 2015, et la « Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé » lancée en 2021.

La plateforme a pour but d'encourager la mise en réseau des parties prenantes, les échanges interdisciplinaires et transdisciplinaires, la centralisation des informations et l'amélioration de la visibilité des projets. Elle s'adresse aux parties prenantes des différentes régions linguistiques de Suisse qui œuvrent dans les domaines de la recherche, de la pratique, dans les organisations de seniors et la société civile ainsi que dans le monde politique, l'administration et la promotion de la recherche.

En 2022, la plateforme comptait plus de 100 organisations partenaires (dont sept organes fédéraux ayant un statut d'observateur). Elle dispose d'instruments d'information et de mise en réseau réguliers comme la plateforme en ligne

avec ses rubriques News, Agenda et Littérature, une infolettre ainsi que les Assemblées plénières qui ont eu lieu au printemps et à l'automne.

La plateforme a aussi pour objectif d'initier et de réaliser des projets communs. Elle respecte pour ce faire les lignes directrices fixées dans sa planification quadriennale adoptée en 2020 et s'appuie sur des groupes de travail ponctuels coordonnés par l'ASSH. En 2022, les projets concrets suivants ont été développés :

- Participation aux organisations partenaires de la plateforme: en 2021, la plateforme a commandé un sondage sur le niveau de participation des personnes âgées dans ses organisations partenaires. Cette enquête a été menée en 2022 par le bureau BASS auprès des organisations partenaires. Les résultats ont été publiés en août 2022 dans le rapport « Participation aux organisations partenaires de la plateforme a+ Swiss Platform Ageing Society ». Celui-ci montre que la participation aux organisations interrogées est répandue et durable. Dans le même temps, plus de la moitié des organisations souhaitent encore davantage de participation de la part des seniors. Sur la base de ce rapport, des discussions, présentations et consultations internes ont eu lieu au deuxième semestre. Leur objectif est d'établir un mémorandum pour encourager la participation aux organisations partenaires. Ce document doit être publié début 2023. Dans un second temps, la plateforme élaborera des recommandations concrètes en se fondant sur ce mémorandum.
- Rapport sur le vieillissement en Suisse : la plateforme a annoncé la publication régulière à moyen terme d'un rapport sur le vieillissement. En 2022, le contact a été établi avec l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans cette perspective. La série « Panorama de la société suisse », publiée par l'OFS en collaboration avec les universités de Fribourg et de Neuchâtel, consacrera son édition 2024 au thème du vieillissement de la société. Au cours de l'année écoulée, des membres de la plateforme ont pu participer à l'élaboration de son contenu. La plateforme prévoit d'utiliser cette publication future comme base et point de départ de son propre rapport sur le vieillissement.

- Base de données bibliographiques en ligne : le site de la plateforme collecte et publie régulièrement des textes académiques ou relevant de la littérature grise sur le thème du vieillissement démographique. Étant donné qu'il existe en Suisse de très nombreuses organisations publiant dans ce domaine, il peut être intéressant pour toutes les parties prenantes d'avoir à disposition un site compilant cette littérature jusqu'à présent dispersée. Le site actuel n'est toutefois pas très convivial et ne comporte aucune fonction de recherche appropriée. La création d'une base de données bibliographiques en ligne doit permettre de garantir un service utile, fiable et convivial. Les premiers projets correspondants ont été évoqués et mis sur les rails en 2022. Ils seront développés et mis en œuvre en 2023.

ageingsociety.ch

Santé : Medical Humanities

Le vieillissement de la population place le système de santé devant des défis multiples tels que les maladies chroniques et la multimorbidité, mais aussi les nouvelles exigences en matière de conditions et facteurs sociaux permettant de maintenir ou de stabiliser la santé et la qualité de vie des personnes âgées. En mettant l'accent sur la complexité et l'ambiguïté des concepts de maladie et de santé, les Medical Humanities fournissent une contribution précieuse dans ce domaine.

En 2021, l'ASSH a lancé en coopération avec l'Académie suisse des sciences médicales une série de manifestations sur quatre ans baptisée « Vieillir », avec la tenue d'un atelier par an. En 2022, l'atelier proposé portait sur le thème « Vers des soins de santé favorables aux aîné-e-s ». Il s'est déroulé sous une forme hybride et en plusieurs étapes : fin juin, cinq contributions d'expert-e-s issu-e-s de la science et de la pratique ont été publiées sous forme de vidéos et de textes. Le 27 octobre, six autres spécialistes ont débattu autour de ces contributions lors d'une table ronde retransmise en direct. Enfin, un suivi complet de la manifestation avec le récapitulatif des six points de conclusion a été publié sur le site de l'ASSH. 139 personnes se sont inscrites

à l'atelier et la page de la manifestation a été consultée 3829 fois.

www.assh.ch/soins-de-sante

Consommation durable

En mai 2022, la Suisse a adopté son deuxième rapport national sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies qui vise à « remettre en question de manière autocritique les lacunes de la mise en œuvre ». D'après ce rapport, les résultats sont mitigés concernant le SDG 12 « Établir des modes de consommation et de production durables ». L'une des conclusions est la suivante : « Malgré des gains d'efficacité, la Suisse n'a pas encore atteint l'objectif en matière d'exploitation durable des ressources. » Le rapport national montre clairement que les solutions technologiques ne suffiront pas à elles seules pour atteindre les objectifs de durabilité en matière de consommation et de production d'ici 2030. C'est pourquoi la Confédération et 17 autres acteurs estiment que le sous-objectif 12.8 « Promouvoir la prise de conscience générale des modes de vie durables » est important et urgent. Les sciences humaines et sociales peuvent justement apporter une contribution essentielle à l'évolution des styles de vie et des mentalités. Par exemple, en analysant les actions durables non pas comme des décisions individuelles, mais comme des pratiques sociales, et en fournissant ainsi des bases pour des interventions de changement, ou en réfléchissant à la compatibilité des mesures avec les institutions de la démocratie (directe).

C'est dans cette optique que l'ASSH a approfondi en 2022 l'axe thématique prioritaire lancé en 2020 sur la consommation durable, notamment en participant aux manifestations suivantes :

- Les Académies suisses des sciences ont participé à la Nuit des musées de Berne le 18 mars en proposant diverses activités à la Maison des Académies : l'ASSH y a abordé le thème de la consommation durable sous la forme d'un speed-dating scientifique.
- Le 12 mai s'est déroulée au Cern, à Meyrin, la soirée-débat « Séisme – Parlons climat, parlons arbres » (organisée par la Swiss Asso-

- ciation of University Teachers of English). Il s'agissait de la neuvième et dernière manifestation de la série « Consommation (ir)responsable » lancée en 2021 sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas ».
- Lors du congrès « Contribuer à façonner l'avenir », organisé le 21 septembre par la Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie à l'occasion de son 50^e anniversaire, l'ASSH a tenu un stand sur la place du marché.
 - À l'occasion du Sustainability Science Forum 2022 de l'Académie suisse des sciences naturelles, dont elle était co-organisatrice, l'ASSH (représentée par Markus Zürcher) a proposé avec Christoph Küffer (Network for Transdisciplinary Research / Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie) l'atelier « Repenser les paradigmes pour changer la société ».

Le groupe LinkedIn géré par l'ASSH, « SDG12 Sustainable Consumption – research from the humanities and social sciences » compte 77 membres (en janvier 2023, contre 62 l'année précédente). L'« Infolettre Consommation », lancée en 2021, n'a pas été poursuivie en 2022.

www.assh.ch/consommation

Éducation et sélection sociale

L'ASSH s'emploie à faire en sorte que la Suisse atteigne le quatrième objectif de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies : « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». Lors de l'année sous revue, cela ne s'est pas fait sous la forme de publications ou de manifestations dédiées, mais dans le cadre de la communication globale de l'ASSH. L'Académie a par ailleurs préparé deux publications, *Le paradoxe de l'intégration et de l'exclusion sociales dans le système éducatif suisse* (auteur·e-s externes) et *Fördern statt selektionieren* (de Markus Zürcher), qui paraîtront dans les séries Swiss Academies en 2023.

www.assh.ch/education

Open Science

L'ASSH a poursuivi ses efforts visant à mettre en œuvre sa politique de libre accès pour les périodiques qu'elle subventionne. Pour évaluer l'application de cette politique, l'ASSH effectue des contrôles annuels et communique leurs résultats aux rédactions des revues.

À l'heure actuelle, la majorité des revues se conforment à l'Open Access Policy en vigueur depuis 2021. 69 des 76 revues examinées respectent les critères de la politique (soit 91 %), 43 % étant accessibles en Green et 53 % en Gold Open Access. Trois revues n'ont pas encore mis en place l'Open Access tandis que pour quatre autres, la politique de libre accès manque encore tant de transparence qu'elle ne peut être considérée comme satisfaisante. Des entretiens sont en cours avec les revues encore non conformes. Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de présentation numérique (DOI, licences CC, politique de libre accès). Le degré d'Open Access est resté stable par rapport à l'exercice précédent, à 96 %.

Des améliorations s'imposent encore dans l'utilisation de l'identification Orcid des auteur·e-s, puisque seul un quart de toutes les publications portent cette indication. Autres axes de travail : la communication transparente de la politique Open Access et Open Data des revues, et les droits d'exploitation dont les auteur·e-s doivent pouvoir continuer à disposer, y compris après la publication. En instaurant ces conditions de subventionnement, l'ASSH vise à mettre en place une politique de libre accès qui respecte autant que faire se peut les conditions de l'initiative Open Access internationale « Plan S » de la coalition « cOAlition S » et permet en même temps aux revues des sociétés membres d'opter pour un modèle commercial (Green ou Gold/Diamond Open Access) susceptible de leur convenir sur le plan économique. Il a été annoncé aux sociétés membres, à l'occasion des séances de sections et par d'autres biais, qu'à partir de 2025, l'ASSH introduirait l'« embargo zéro » pour le Green Open Access, conformément à la politique du Fonds national suisse (FNS).

Les principaux critères Open Science sont également évalués à intervalles réguliers dans le cas des projets à long terme soutenus par l'ASSH.

Par ailleurs, l'ASSH fournit le Délégué Open Science des Académies suisses (Beat Immenhauser), ce qui l'amène à participer à différentes initiatives nationales. Le Délégué Open Science a représenté l'association des Académies au sein de la délégation Open Science (DelOS) de Swiss-universities et de l'Open Access Alliance et a été confirmé au poste de président du Reviewers' Pool jusqu'à la mi-2025. Dans le cadre du plan d'action ORD, l'association des Académies suisses s'est engagée à mettre en place un Sounding Board de chercheurs et de chercheuses pour la période 2022-2028, à délivrer un prix ORD, et à contribuer à sensibiliser les communautés spécialisées aux principes ORD pour leur assurer un large ancrage. Olivia Denk, en tant que spécialiste Open Science (Senior Position), et Kai Pitre Salgado (assistant) ont été recrutés dans ce but et sont chargés de la mise en œuvre des lignes d'action, sous la responsabilité des Académies suisses.

L'association est en outre représentée par son président au comité de pilotage du plan d'action ORD, l'ORD Strategy Council, tandis que le Délégué Open Science est membre du Coordination Group, opérationnellement rattaché au Strategy Council.

Le groupe de travail Open Science s'est réuni à deux reprises afin de coordonner et de se concerter au sein de l'association et également, désormais, dans le cadre de l'initiative « Reforming Research Assessment ». Les Académies suisses ont signé l'accord correspondant et ont adhéré en janvier 2023 à la « Coalition for Advancing Research Assessment » (Coara), le groupement d'organisations et d'institutions soutenant l'initiative.

www.assh.ch/open-science

Carrières scientifiques

En 2021, le débat sur le nombre élevé de postes à durée déterminée (autour de 90 %) et les conditions d'embauche parfois précaires du corps intermédiaire académique dans les hautes écoles suisses s'était invité au Parlement national. En 2022, il s'est poursuivi dans les médias, les tables rondes, au sein des organes et des institutions. Le FNS et le Conseil suisse de la science ont notamment publié des rapports sur le sujet. L'ASSH a largement rendu compte du débat en cours en 2022 à travers des articles de blog et des news publiés sur les réseaux sociaux. L'Université de Zurich a fait savoir en décembre qu'elle créerait des postes à durée indéterminée supplémentaires pour les « Lecturers » et « Senior Lecturers » dans l'enseignement et la recherche en 2023 en se référant explicitement, entre autres, aux recommandations du rapport « Next Generation » de l'ASSH de 2018.

Grâce aux subsides Doc.CH créés en 2013, le FNS soutient les projets de thèse de doctorat de chercheuses et chercheurs prometteurs dans le domaine des sciences humaines et sociales. Bien que Doc.CH se soit révélé être un instrument d'encouragement important et adapté aux besoins des jeunes chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales, le programme pluriannuel du FNS prévoit de le supprimer à partir de 2025 sans solution de remplacement. Dans une lettre ouverte rédigée en coopération avec le décanat de la faculté de philosophie et d'histoire de l'Université de Bâle et discutée dans le cadre de la rencontre des doyennes et doyens des facultés de sciences humaines et sociales des hautes écoles suisses, l'ASSH proteste contre la suppression prévue du dispositif et plaide en faveur du maintien et de l'élargissement du pro-

Objectifs	Valeur cible d'ici 2020	Réalisé en 2021	Réalisé en 2022
Rétronumérisation	90 % d'ici 2020	89 %	88 %
Green Open Access	70 % d'ici 2020	54 %	43 %
Gold Open Access	30 % d'ici 2020	42 %	53 %
Embargos*	Max. 12 mois	Moyenne : 8,7 mois	Moyenne : 8,5 mois

Tableau 1
Stratégie
Open Access :
état fin 2022
par rapport à
fin 2021

* Les auteur-e-s peuvent librement archiver leurs articles au bout de 4,5 mois en moyenne.

gramme Doc.CH. Cette lettre a été cosignée par 16 facultés et décanats de sciences humaines et sociales ainsi que 29 professeur-e-s de l'ensemble des universités cantonales et de la Haute école de théologie de Coire.

www.assh.ch/carrieres-scientifiques

Liberté académique

En 2022, l'ASSH a créé un groupe de travail interdisciplinaire pensé au départ pour étudier le concept de « cancel culture » (« culture de l'effacement ou de la censure »). Comme les discussions ont porté non seulement sur l'importance de la liberté d'expression et le rôle des minorités et des médias, mais aussi sur des aspects tels que le tabou, la tolérance ou la culture du débat, il a été décidé de se concentrer désormais sur l'atmosphère de la recherche et de l'enseignement dans les hautes écoles suisses. Deux sondages ont été préparés afin d'identifier les tendances et les évolutions, mais aussi les continuités en matière de liberté académique dans les hautes écoles suisses. Ils seront réalisés en 2023.

www.assh.ch/liberte-academique

Innovation

L'ASSH soutient les multiples contributions des sciences humaines et sociales à l'innovation et s'engage pour faire en sorte que les conditions soient réunies et les cadres de référence disponibles pour permettre de telles contributions. Lors de l'exercice sous revue, cela ne s'est pas fait sous la forme de publications ou de manifestations dédiées mais, là encore, dans le cadre de la communication globale de l'ASSH. Celle-ci a notamment relayé au sein de son réseau divers appels à contributions pour des projets comme Sweet-Call 1-2022 (Swiss energy research for the energy transition) de l'Office fédéral de l'énergie.

www.assh.ch/innovation

Forum Paysage, Alpes, Parcs

Le Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP) a présenté ses activités à l'occasion de l'Assemblée annuelle de l'ASSH afin d'encourager l'émergence d'idées, de projets et de coopérations transdisciplinaires. Sur les cinq sujets clés – santé et paysage, la culture paysagère, mode de vie et

paysage, protection du climat et paysage, le paysage dans le réseau de relations territoriales – les principaux besoins d'action ont été identifiés au niveau du développement durable du paysage. Le FoLAP a publié deux fiches d'information sur les thèmes « La valeur inestimable du géopatrimoine suisse » et « Mieux appréhender les prestations paysagères ». Il a par ailleurs contribué à des requêtes pour les programmes nationaux de recherche et organisé des ateliers et des colloques avec des participant-e-s du monde scientifique, de la pratique et de l'administration, par exemple sur le sujet clé de la culture paysagère à l'occasion du troisième Congrès du paysage à Rapperswil ou dans le cadre de la semaine internationale Alpweek 2022 sur le thème « Alpes en transition », où s'est tenue une table ronde sur le photovoltaïque dans les Alpes. Les membres du FoLAP ont aussi organisé des rencontres avec des responsables des parcs suisses et des sites inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO et se sont employés à faire connaître la recherche relative aux parcs et ses potentiels, aussi bien lors du Science Day au parc naturel Pfyn-Finges qu'à travers un podcast consacré à la science participative dans les zones protégées. Les diverses publications et colloques du FoLAP s'adressent à un large public. Parmi les autres activités importantes du FoLAP durant l'année sous revue, citons également les prises de position sur des projets de loi et des concepts de la Confédération, les newsletters publiées régulièrement et les échanges avec des institutions de recherche et des musées.

<https://landscape-alps-parks.scnat.ch>

4. Infrastructures de recherche

Les données sont la matière première du travail scientifique. Les chercheurs et chercheuses qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et sociales sont tributaires des données provenant d'une multitude de sources, qui vont des monnaies antiques aux sondages contemporains et aux documents audiovisuels en passant par les manuscrits et les sources juridiques. Les projets de recherche à long terme explorent ces sources, collectent des données, les traitent et les rendent utilisables pour les chercheuses et chercheurs, par exemple sous la forme de dictionnaires, d'éditions ou de banques de données. L'ASSH est l'une des principales organisations de soutien des infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. Son engagement en faveur des projets à long terme revêt plusieurs formes :

Entreprises : l'ASSH est responsable du soutien financier accordé à cinq entreprises à long terme et aux quatre Vocabulaires nationaux suisses. Le financement est assuré par la ligne de crédit « Entreprises à long terme » sur le budget des Académies suisses, conformément au message FRI 2021-2024 et à la convention de prestations conclue avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Les entreprises sont encadrées sur le plan scientifique par des commissions mises en place par l'ASSH.

Commissions et curatoriums : l'ASSH compte douze curatoriums et commissions qui assurent l'encadrement scientifique de différents projets d'édition et de recherche, dont le financement principal passe en revanche généralement par d'autres voies de subvention.

Éditions : depuis 2021, l'ASSH assume, à la suite du Fonds national suisse (FNS), la compétence financière intégrale de huit projets d'édition à long terme. Les éditions qui ont été transférées à l'ASSH doivent être d'excellente qualité scientifique, présenter une importance stratégique pour une ou plusieurs disciplines et remplir en outre les critères de l'Open Science. Le financement de ces éditions est déterminé pour quatre

ans conformément au message FRI. L'obligation de surveillance incombe à un comité d'évaluation composé respectivement de deux représentant-e-s du FNS et deux de l'ASSH. Cet organe est également chargé de l'évaluation des planifications pluriannuelles des huit projets d'édition.

Entreprises

Vocabulaires nationaux

Schweizerisches Idiotikon

En 2022, le cahier 229 du *Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache* (ci-après abrégé *Idiotikon*) a été publié. Il poursuit l'article consacré au simplex *ziehe*ⁿ à l'emploi polyvalent et contient des compositions riches sur le plan sémantique comme *ūfziehe*ⁿ, *entziehe*ⁿ et *erziehe*ⁿ ainsi que leurs dérivations. Les travaux ont également porté sur des articles destinés aux cahiers 230 et 231. Le cahier 228 publié en 2021 a été intégré à l'*Idiotikon* numérique. Les travaux de mise en valeur du texte en vue d'une version numérique basée sur le texte du dictionnaire ont continué et il est apparu qu'il était impossible de lever toutes les ambiguïtés automatiquement. Pour le dictionnaire numérique, certaines ressources déjà disponibles dans ce format telles que des listes d'abréviations et de sources sont restructurées en vue de permettre une utilisation plus large.

Destinée à compléter l'*Idiotikon* numérique, la numérisation du *Sprachatlas der deutschen Schweiz*, désormais achevé, s'est poursuivie ; les deux tiers environ des 1500 cartes ont été numérisés. De même, le projet de science participative consistant à transcrire les quelque 150 000 pages de déclarations de témoins notées en écriture sténographique suit son cours.

Dans le cadre du projet « *ortsnamen.ch* », le site Internet remanié a encore été optimisé. Par ailleurs, de nouvelles données issues de projets de toponymie en cours ont été intégrées, notamment dans les cantons de Zurich, Saint-Gall et Vaud, de même que les noms de cours d'eau du canton de Thurgovie et la liste historisée des communes de la Suisse publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le « Schweizerdeutsches Mundartkorpus » a été complété pour atteindre près de 25 millions de mots et préparé en vue de la lemmatisation. Sur le portail consacré à la recherche sur les noms de personne et de famille, rebaptisé « familiennamen.ch », de nouvelles données ont été intégrées, notamment les patronymes issus du site « Familiennamen Österreichs online » et les statistiques des noms les plus portés en Suisse de l'OFS.

Les collaboratrices et collaborateurs de l'Idiotikon ont contribué à l'offre d'enseignement de l'Université de Zurich et ont conseillé ou été membres du comité de différents organes nationaux et internationaux. Des échanges permanents ont eu lieu avec le projet « SDATS – Swiss German Dialects Across Time and Space » de l'Université de Berne ainsi qu'avec le Musée national de Zurich (Landesmuseum Zürich) qui met sur pied une exposition sur le thème du langage. De plus, de nombreux contacts ont été établis avec des chercheuses et chercheurs à l'occasion de congrès en Suisse et à l'étranger.

Les collaboratrices et collaborateurs de l'Idiotikon ont continué d'écrire des histoires de mots pour un public intéressé, poursuivi leurs émissions consacrées aux noms de famille sur la chaîne de radio SRF et répondu à des demandes d'amateurs et de médias.

Ils ont utilisé les canaux médiatiques pertinents et profité de cours à l'Université populaire et d'exposés pour faire connaître le travail de l'Idiotikon.

www.idiotikon.ch

Glossaire des patois de la Suisse romande

Le *Glossaire des patois de la Suisse romande* (GPSR) a poursuivi ses travaux de recherche et de rédaction et a publié en 2022 le fascicule J 134 (de Jésus à Joindre) correspondant aux pages 113 à 168 du dixième tome. Ont également été publiés les rapports annuels 2019-2020 avec bibliographie linguistique, de même que trois volumes parus aux Éditions Alphil : *La Suisse romande et ses patois. Autour de la place et du devenir des langues franco-provençales et oïliques*, *Pourquoi-parle-t-on le français en Suisse romande ?* et *Documents linguistiques de la Suisse romande, volume II*.

Mai 2022 a vu le lancement du nouveau portail Internet qui, en plus d'une interface utilisateur optimisée, comprend un atlas linguistique et propose désormais, parallèlement à la recherche par mots existante, d'accéder aux articles de dictionnaire reliés à partir d'images de la collection iconographique.

Dans le cadre d'un projet de promotion de la relève, des travaux ont été menés en coopération avec l'Université de Berne sur un dictionnaire toponomastique du Jura bernois. En outre, une première version d'un manuel relatif au glossaire a été rédigée en vue d'éclairer le rôle de celui-ci en tant qu'entreprise et ouvrage lexicographique. Les membres de la rédaction ont aussi donné des cours dans différentes universités, siégeant au sein de commissions et de curatoriums et partagé leur expertise lors de conférences. Parallèlement à des contributions dans divers médias comme des revues et des émissions de radio et de télévision, les collaboratrices et collaborateurs du GPSR ont participé à une table ronde dans le cadre de la Fête romande et internationale des Patoisants et ont organisé avec la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, à l'occasion d'une publication, une exposition publique sur l'histoire linguistique de la Suisse romande depuis le Moyen Âge.

www.unine.ch/gpsr

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana

En 2022, la rédaction du *Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana* (VSI) a publié comme prévu deux fascicules. Le fascicule 101 traite notamment de *farina* (« farine »), en faisant la part belle au blé, au maïs (base de la « polenta ») et à la châtaigne, et explique les nombreuses expressions tirées du mot *fascia* (« visage »), fréquemment utilisé dans des comparaisons parlantes et qui permet donc d'exprimer de multiples facettes de la sensibilité et de l'expressivité humaines. Le fascicule 102, axé sur l'article *fén* (« foin »), fait ressortir l'importance de cette matière première pour l'économie (pré)alpine, en particulier en ce qui concerne les activités qui y sont liées, du fauchage au transport et au stockage. L'élaboration du système de rédaction assisté par ordina-

teur est terminée et l'ensemble de la rédaction du VSI a été impliquée dans l'essai de production. Le nouveau système numérique est convivial et permet par ailleurs de standardiser les données conformément à l'Open Science Policy de l'ASSH. Le volume 39 de la série *Repertorio toponomastico ticinese*, traitant de la commune d'Airolo, est paru. Outre la typologie des noms de lieux, l'analyse étymologique et l'appareil cartographique, l'ouvrage contient une liste commentée des patronymes locaux. Dans le cadre du Centro di dialettologia e di etnografia (CDE) dont il fait partie, le VSI a entretenu ses contacts avec des instituts de recherche et universités suisses et internationales, notamment l'Université Federico II de Naples et l'Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese e valchiavennasca. Le CDE a organisé la 22^e édition des « Corsi estivi di dialettologia e linguistica storica », à laquelle ont participé une cinquantaine d'étudiant·e·s et jeunes chercheuses et chercheurs. Les collaboratrices et collaborateurs de la rédaction ont publié des livres et des articles dans des revues, participé à des congrès et contribué à des émissions de radio et de télévision. Ils ont aussi répondu aux demandes, particulièrement nombreuses en 2022, concernant la recherche et des thématiques du VSI, ainsi qu'à des questions sur des termes dialectaux.

www4.ti.ch

Dicziunari Rumantsch Grischun

Pendant l'année écoulée, le *Dicziunari Rumantsch Grischun* (DRG) a publié le fascicule double 197/198 avec les entrées *mister I* à *moc I*, qui correspond aux pages 257 à 384 du tome 15. Les entrées du tome 14 de *metter I* à *Michel* (pp. 380 à 644) ont été ajoutées au DRG en ligne. 28 655 extraits ont été réalisés pour la « Cartoteca maistra » (électronique), qui compte désormais 418 032 entrées, et le catalogue électronique de la bibliothèque a été porté à 65 862 titres. Le nouvel inventaire de la collection de la « Fototeca dal DRG » – qui a été complétée par des cartes religieuses commémoratives et des photographies d'anciens rédacteurs du DRG et, suite à des travaux de tri, comporte actuellement 31 500 éléments – s'est poursuivi selon la norme d'archivage ISAD (G). Le volume *Annalas* 135 a

bénéficié d'un travail éditorial, tandis qu'une bibliographie rhéto-romane a été élaborée pour le volume *Vox Romanica* 81. Les collaboratrices et collaborateurs du DRG ont participé à la commission de nomenclature du canton des Grisons en tant que membres et ont apporté leur expertise du romanche lors d'examens de maturité à l'école cantonale des Grisons de Coire. À l'automne est paru, sous la plume de Michele Luigi Badilatti, le 24^e tome de la *Romanica Rætica*, intitulé *Gion Casper Collenberg : Viadi en l'Isle de Fronscha (1765/66)*, que le rédacteur du DRG a présenté à un public intéressé lors de différentes manifestations. Les collaboratrices et collaborateurs du DRG étaient présents à la 31^e édition des « Dis da litteratura » et ont participé à des congrès et des colloques, notamment aux universités de Fribourg et de Zurich, ainsi qu'au huitième colloque rhéto-roman de Curaglia. Les archives d'État des Grisons ont organisé une manifestation en collaboration avec l'Institut dal DRG à l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l'UNESCO. En 2022, le personnel du DRG a reçu la visite de particuliers intéressés, rédigé des contributions pour des médias pertinents (tels que *Südoschtweiz*, le *Bündner Tagblatt*, *Cuntrasts*, *Linguarias* et *Terra Grischuna*) et répondu à des questions sur la langue rhéto-romane.

www.drg.ch

Dictionnaire historique de la Suisse

2022 a vu peu de fluctuations de personnel et aucun développement informatique important. Le volume des activités productives visibles en front-end a significativement augmenté (production d'articles nouveaux ou remaniés, entretien du corpus existant, contrôle permanent des bases conceptuelles, développement de nouveaux projets en collaboration avec des institutions et personnes extérieures). La performance de l'équipe du DHS n'est plus très loin de ce qu'il est objectivement possible de faire au vu des ressources humaines et financières à disposition.

Au total, 45 nouveaux articles ont été intégrés au DHS en 2022, 111 articles ont été réécrits ou substantiellement remaniés, 338 articles ont vu leur contenu ponctuellement modifié, et des corrections minimales ont été apportées à 5216

articles. S'ajoutent à ce bilan 214 nouveaux éléments multimédias. Et fin 2022, 551 articles étaient en préparation.

L'écho trouvé auprès des utilisatrices et utilisateurs renforce indubitablement la qualité du dictionnaire. Cependant, les ressources de la rédaction se trouvent fortement sollicitées par la correspondance, les clarifications et éventuellement la mise en œuvre des suggestions. En 2022, ce sont de nouveau plus de 1000 retours qui ont ainsi été adressés au DHS.

Les chiffres d'accès au site se sont stabilisés au niveau de 2020. Du fait du confinement, les chiffres de l'exercice précédent sont difficilement comparables à ceux de l'exercice sous revue. Publiée à quatre reprises en 2022, la newsletter trilingue a trouvé son public : le nombre d'abonné-e-s a légèrement progressé pour s'établir à 2685.

La collaboration avec les nombreuses institutions partenaires (telles que Dodis, Sikart, Memoriam, le Musée national suisse, les archives d'État, etc.) s'est à nouveau intensifiée après la fin de la pandémie. Au cours de l'année écoulée, le projet « Dictionnaire sur l'histoire des femmes en histoire » est venu s'ajouter aux coopérations déjà engagées ou envisagées l'année précédente (Dictionnaire de politique sociale suisse, Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein, Historisches Familienlexikon der Schweiz, ortsnamen.ch, personennamen.ch, Neue Deutsche Biografie). D'éventuelles synergies avec le Dictionnaire de la musique en Suisse ont également été examinées. En mars, le directeur a eu l'occasion de présenter le DHS au cours d'un congrès organisé par la Neue Deutsche Biographie sur les lexiques en ligne. Le produit DHS y a été salué comme l'exemple type d'un lexique en ligne moderne.

La mise en réseau avec d'autres bases de données progresse ; les bases de données personennamen.ch et ortsnamen.ch ainsi que foto.ch sont désormais intégralement connectées au corpus du DHS. Grâce à Metagrid, un service en ligne développé par l'institution partenaire du DHS, Dodis, et élargi en continu via l'intégration de nouveaux partenaires de coopération, de nombreux utilisateurs et utilisatrices de sites et

bases de données suisses et étrangers sont redirigés vers le DHS ou inversement.

www.hls-dhs-dss.ch

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

Après deux années de restriction des possibilités de travailler au sein des institutions partenaires et de forte baisse des contacts personnels à l'international, les travaux dans le cadre de l'Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS) se sont normalisés durant 2022. Les temps forts de l'année en matière de contacts et d'entretien des réseaux nationaux et internationaux ont été d'une part le stand tenu par l'ITMS à l'occasion de la fête donnée pour les 75 ans de l'ASSH et, d'autre part, la participation de l'équipe au Congrès international de numismatique de Varsovie. Parallèlement aux diverses coopérations dans le domaine de la recherche, les travaux se sont à nouveau concentrés sur les publications et la base de données. Le travail au sein de réseaux internationaux occupe une place toujours plus grande, en particulier dans le cadre de nomisma.org et Dariah-EU. L'équipe et la commission scientifique sont restées inchangées. Le 1^{er} janvier 2022, l'ITMS a par ailleurs soufflé ses 30 bougies.

À l'automne est paru le volume consacré aux trésors romains dans le canton de Soleure, préparé par Christian Schinzel et Michael Nick. En plus de la version imprimée, l'intégralité du catalogue a également été publiée sur le site Internet. Les travaux relatifs à d'autres volumes ont progressé, notamment les volumes traitant de Neuchâtel, du trésor d'Ueken (Argovie) et du Fricktal romain. Le bulletin IFS ITMS IRMS 29 a été publié comme prévu en décembre. Il contient des informations et des registres parfois complets sur environ 530 sites où des monnaies ont été découvertes.

Les travaux préparatoires pour la nouvelle base de données, en particulier le nettoyage des données et l'élaboration des nouvelles données normalisées, ont fortement sollicité l'équipe. Le processus d'évaluation relatif à la nouvelle base de données est achevé et le contrat pour sa prise en charge a été préparé.

L'ITMS travaille en étroite collaboration avec de nombreux services archéologiques cantonaux et cabinets de monnaies. L'équipe de l'ITMS accompagne les cantons de Berne et désormais de Fribourg, Soleure et Zoug. Mais ce sont surtout les cantons de Bâle-Campagne et de Saint-Gall qui ont fait l'actualité en raison de nombreuses trouvailles. Citons tout particulièrement le trésor de Bubendorf (Bâle-Campagne) découvert en 2020 et ses 1290 pièces de monnaie datant de l'époque romaine tardive. D'autres coopérations dans le domaine de la recherche existent avec les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, du Jura, de Lucerne et d'Uri. Avec les autres cantons, la collaboration s'effectue en fonction des besoins : en 2022, cela a concerné notamment les cantons des Grisons (découvertes lors de prospections dans le cadre du projet « CVMBAT » dans les environs de la gorge du Crap-Ses), de Neuchâtel (nouvelles trouvailles), de Schaffhouse (nouvelles trouvailles) et du Valais (nouvelles trouvailles à Saint-Maurice).

Le Congrès international de numismatique a constitué la principale plateforme pour entretenir les relations internationales : plus de 600 numismates venus du monde entier s'étaient donné rendez-vous à Varsovie durant une semaine en septembre. L'occasion de nouer ou renouveler des contacts, de discuter des projets communs et d'évaluer et faire évaluer le travail de l'ITMS dans un contexte de comparaison internationale. L'équipe s'est exprimée à travers une table ronde, quatre exposés et deux posters. À l'échelle globale, les contacts internationaux ont surtout eu lieu dans le cadre du Dariah-EU Digital Numismatics Working Group.

www.fundmuenzen.ch

Documents diplomatiques suisses

Début janvier 2022, le volume 27 des DDS (1976-1978) a été présenté au public. Les recherches entamées en septembre 2021 pour le volume consacré à 1992 ont elles aussi pu être menées à bien en dépit de conditions défavorables (pandémie et détérioration des conditions d'accès). Les documents édités provenant du fonds récemment devenu accessible (à l'expiration du délai de protection de 30 ans) ont été publiés lors

du premier jour de travail de 2023. Le nombre de documents numérisés et indexés dans la base de données a encore fortement augmenté en 2022, puisque plus de 2700 documents ont été intégrés à la base de données. En outre, plus de 3500 nouveaux jeux de données personnelles, plus de 1800 nouvelles unités organisationnelles et plus de 800 nouvelles désignations géographiques ont été ajoutés à la base de données. En 2022, le nouveau thesaurus entièrement quadrilingue (dodis.ch/dds/151) a été consolidé par l'ajout de 72 nouvelles entrées, précisé et développé, et enfin complété par 15 regroupements thématiques.

D'autres fonds de documents officiels ont été intégrés à la base de données dans le cadre des travaux d'élaboration de différentes publications. Ainsi, environ 100 documents relatifs à l'histoire de la Suisse et de l'ONU (dodis.ch/C2306) ont rejoint la série « Quaderni di Dodis », de même que 91 documents relatifs à la construction du multilatéralisme au XIX^e siècle et 61 documents portant sur l'histoire du Département fédéral des affaires étrangères (dodis.ch/C2402). Les procès-verbaux des commissions de politique extérieure du Conseil national (dodis.ch/C2170) et du Conseil des États (dodis.ch/C2171) de 1992 ont également été systématiquement ajoutés à la base de données ; ils abordent des questions de fond sur des thématiques liées à la politique étrangère.

Lors de l'année écoulée, le travail du service de recherche a fait l'objet d'un nombre record de quelque 180 contributions médiatiques, dont des sujets diffusés dans les éditions principales des journaux télévisés de la SRF et de la RSI ainsi que sur SRF News, ce qui a permis une couverture nationale à l'échelle de toutes les régions linguistiques, mais aussi une réception à l'international. L'équipe et la direction de Dodis ont réalisé un fructueux travail de diffusion, que ce soit par des interventions dans les médias, des cours, des publications sur les réseaux sociaux ou par la newsletter.

Metagrid, le projet de l'ASSH réalisé par Dodis pour la mise en réseau en ligne de ressources en sciences humaines, n'a cessé de se développer au cours des dernières années. En 2022, les données du « Winterthur-Glossar » y ont été intégrées. Il

s'agit d'un ouvrage numérique de référence sur la ville de Winterthur, exploité par la Collection Winterthur des bibliothèques de la ville. Par ailleurs, des préparatifs ont eu lieu en vue de futures coopérations (Dictionnaire de la musique en Suisse et Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne) et un nouveau service appelé Metagrid Enhancer a été développé.

www.dodis.ch

Année Politique Suisse

En 2022, près de 2200 nouveaux articles ont été écrits. 17 rédactrices et rédacteurs (environ 6,5 équivalents plein temps) ont rédigé semaine après semaine, dans 24 chapitres différents, plus de 40 analyses succinctes sur l'actualité politique qui ont été mises en ligne sur la plateforme publique Année Politique Suisse (APS) et reliées avec des processus ou des dossiers. Pour qui s'intéressait en 2022 aux origines des événements actuels et à leur mise en perspective dans le contexte sociopolitique, l'APS s'est aussi avérée une source utile. Les travaux de migration eux aussi se sont poursuivis. Au total, 12 civilistes ont préparé les articles des anciens annuaires en vue de leur transfert vers la plateforme. La collection de coupures de presse s'est enrichie de près de 57 000 articles tirés d'une quarantaine de quotidiens et d'hebdomadaires. Grâce à une collaboration avec la Bibliothèque du Parlement, la base de données Swissvotes propose, en plus de nombreuses autres sources, plusieurs milliers de documents de campagne consultables à l'aide d'une recherche plein texte intelligente. En collaboration avec l'OFS, les mots d'ordre de nombreux partis et organisations font par ailleurs l'objet d'une collecte et d'une publication uniformisées. Les analyses Vox et Voto passées et actuelles peuvent elles aussi être téléchargées.

Plusieurs collaboratrices et collaborateurs de l'APS ont mis l'expertise acquise lors du projet à profit dans le cadre de divers travaux de qualification et de recherche. C'est ainsi que, parallèlement au travail de rédaction, des travaux de Master et des dissertations voient le jour (p. ex., sur les procédures de consultation, la suppléance représentative ou la participation numérique).

Ces travaux d'analyse et de recherche sont financés par l'Université de Berne (infrastructure) et des fonds de tiers collectés par l'APS. En 2022, des étapes importantes ont été franchies dans le cadre du projet « Digital Democratic Innovations to Empower Citizens in the Digital Age » financé par le Fonds national, à partir duquel a été développée la « Demokratiefabrik ». Dans le but de relancer la recherche sur les votations en Suisse, l'APS – en collaboration avec les universités de Zurich, Bâle et Lausanne – a levé des fonds pour un autre projet de recherche financé par le FNS (« Swiss Direct Democracy in the 21th Century »).

Au cours de l'année sous revue, deux publications très remarquées sur la démocratie directe et l'évolution de la politique européenne de la Suisse sont parues. Ces deux recueils ont bénéficié de l'expertise thématique de nombreux collaborateurs et collaboratrices de l'APS.

La plateforme APS a été consultée en moyenne 5800 fois par mois en 2022. On note de nouveau un vif intérêt pour les dossiers sur les élections cantonales, mais aussi sur certaines actualités (comme les grandes manifestations, l'affaire Kopp ou l'histoire du PBD). Plusieurs membres de l'équipe de l'APS ont mis leur expertise dans un domaine donné au service de différents médias. L'année dernière, le label « Année Politique Suisse » est ainsi apparu en moyenne plus de deux fois par semaine dans les médias pour des estimations sur les votations ou les élections, mais aussi pour des commentaires sur les événements actuels dans différents domaines politiques. Le compte Twitter est suivi par environ 1100 personnes.

<https://anneepolitique.swiss>

infoclio.ch

infoclio.ch a organisé son colloque annuel sur le thème de l'histoire de la prospective ainsi que le Swiss Cultural Data Hackathon. Cette manifestation donne chaque année la possibilité d'utiliser des données mises à disposition par des institutions culturelles suisses pour développer des prototypes de nouvelles applications informatiques. infoclio.ch a également pris part à l'organisation des Journées suisses d'histoire 2022. Un nouveau tome de la série numérique

« Living Book about History » a été publié. Consacré à l'histoire de la télévision, il est signé par François Vallotton et Anne-Katrin Weber. 35 recensions originales de monographies historiques ont été publiées dans la base de données dédiée. Le site Internet a été consulté par 80 000 utilisatrices et utilisateurs.

infoclio.ch poursuit sa collaboration avec l'association Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V., qui regroupe les principales organisations allemandes du domaine de la communication scientifique dans les sciences historiques. À partir de 2023, infoclio.ch deviendra membre ordinaire de l'association et disposera du droit de vote au sein de ses organes de décision.

En 2022, six newsletters présentant les principales nouveautés du site dans les rubriques Actualités, Manifestations, Recensions, Comptes rendus de manifestations et Offres d'emploi ont été envoyées à quelque 1550 abonné·e·s. infoclio.ch est présent sur les réseaux sociaux Twitter (3226 abonné·e·s) et Facebook (1300 abonné·e·s) et y poste plusieurs fois par jour des messages sur l'actualité de la recherche historique en Suisse. infoclio.ch a ouvert fin 2022 un compte sur Mastodon, un réseau social décentralisé non commercial.

Les projets de la plateforme de recherche ont fait à plusieurs reprises l'objet d'une couverture dans des médias à grande diffusion tels que la Radio Suisse Romande, la NZZ, *NZZ Geschichte*, *La Liberté*, *Der Bund*, le *St. Galler Tagblatt*, *Radio Rabe*, la RSI et le *Corriere del Ticino*. infoclio.ch a également participé à la fête d'anniversaire de l'ASSH sur la Bahnhofplatz à Berne et attiré l'attention sur la recherche historique en Suisse, en proposant un quiz et des cadeaux.

infoclio.ch est en contact permanent avec les départements d'Histoire de toutes les universités de Suisse. Ces échanges d'informations ont lieu dans le cadre de la mise à jour de la base de données Master / Licences / Doctorats, mais aussi en lien avec des appels à contributions et des offres d'emploi. Plusieurs universités ont invité infoclio.ch à présenter ses services en 2022, en particulier la nouvelle version de *compas.infoclio.ch*. www.infoclio.ch

Commissions et curatoriums

Corpus Vasorum Antiquorum

La commission Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) s'occupe de l'inventaire des vases antiques détenus dans les musées et les collections du monde. En juin 2022 a été publié *Exekias und seine Welt* avec les actes du colloque du même nom, qui s'était tenu en mars 2019 à l'Université de Zurich. L'ouvrage constitue le tome 8 de la série « Zürcher Archäologische Forschungen ».

Durant l'année sous revue, des entretiens préparatoires ont également eu lieu à propos de deux nouveaux volumes CVA portant respectivement sur les collections du Musée des antiquités de Bâle et du Musée cantonal d'archéologie de Lausanne. Le financement des deux projets par des fonds de tiers reste à mettre en place.

La commission a connu plusieurs changements à la fin de l'année 2022. Othmar Jäggi, chargé de cours au département des sciences de l'Antiquité de l'Université de Bâle, a pris la tête de la commission à la suite de Christoph Reusser, qui prendra sa retraite de professeur à l'Université de Zurich en janvier 2023.

www.uai-iaa.org

Corpus Vitrearum

La commission suisse du Corpus Vitrearum (CV) recense, étudie et publie sous une forme systématique les vitraux historiques de Suisse. Le Vitrocentre Romont se charge en grande partie de la collaboration scientifique, de l'organisation de la recherche et de la préparation des publications.

– Le projet relatif au fonds et aux vitraux de l'atelier Stäubli, qui a exercé une grande influence en Suisse orientale, a été mené à son terme en 2022. Les résultats du projet ont été publiés dans une monographie intitulée *Glaskunst am Bau und Intermedialität. Das Atelier Stäubli in St. Gallen*. En parallèle, 173 entrées relatives aux œuvres de l'atelier Stäubli ont été publiées sur vitrosearch.ch. L'exposition « L'atelier Stäubli et le vitrail moderne de Saint-Gall » qui s'est tenue en septembre/octobre au Vitromusée Romont présentait pour la première fois des vitraux et des dalles de verre de l'artiste avec

- de nombreux dessins préparatoires issus de la collection du musée.
- Démarré en 2021, le projet « CV Bâle-Ville » a suivi son cours conformément au calendrier. La base de données comprend environ 2400 jeux de données sur les vitraux et cartons pour vitraux bâlois se trouvant tant sur le territoire cantonal que dans d'autres cantons et à l'étranger.
 - Dans le cadre du projet « Les vitraux historiques des collections publiques de la Ville de Genève » en cours depuis 2021, 203 vitraux datant du XII^e au XIX^e siècle ont été étudiés et un schéma de conservation a été établi, tandis que les données de base de 220 objets étaient collectées. Pour la période courant de 1900 à nos jours, 15 objets ont été examinés sous l'angle de ces mêmes données de référence depuis septembre 2022.
 - Le projet portant sur le Groupe de Saint-Luc s'est poursuivi comme prévu. L'année 2022 a été principalement consacrée à la poursuite des travaux de recherche et à la rédaction de fiches de données sur la base de recherches approfondies. 229 jeux de données ont été saisis et 476 jeux de données d'image créés.
 - En octobre 2022, 75 des 179 vitraux de la collection du Victoria & Albert Museum de Londres ont été publiés sur vitrosearch. Les autres œuvres doivent être examinées sur place et certaines nouvelles photographies doivent être réalisées.
 - Dans le prolongement du projet « CV Thurgovie », les vitraux des XIX^e et XX^e siècles conservés au Musée historique de Thurgovie ont été répertoriés.
 - Dans le cadre du projet de recherche « Gaspard Gsell – Un pionnier suisse du vitrail historique », 166 jeux de données au total ont été créés en 2022. Ils portent sur les œuvres majeures de cet artiste du XIX^e siècle qui a exercé son art à l'international, lesquelles sont essentiellement conservées aujourd'hui dans des édifices sacrés en Suisse, en France et en Belgique.

Les membres de la commission du Corpus Vitrearum Helvetiae ont donné des conférences à l'occasion de manifestations spécialisées in-

ternationales, notamment dans le cadre du 30^e colloque international du Corpus Vitrearum et du onzième « Forum for the Conservation and Technology of Historic Stained Glass » qui s'est déroulé à Barcelone en juillet.

Des conflits ont éclaté au sein de la commission du CV durant 2022. Francine Giese, directrice du Vitrocentre Romont, s'est mise en retrait des séances de la commission à la fin de l'année et pour une durée indéterminée ; suite à cela, Dave Lüthi, président de la commission, puis Stefan Trümpler, ancien directeur du Vitrocentre, ont démissionné de la commission. L'ASSH a assuré la commission du CV Suisse et le Vitrocentre Romont de son soutien. Elle considère par ailleurs essentiel que Francine Giese, en tant que directrice du Vitrocentre Romont, redevienne un membre actif de la commission et prenne part à ses séances.

vitrocentre.ch

Corpus Antiquitatum Americanensium

Le Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA) de l'UAI a pour objectif de publier toutes les collections d'objets précolombiens conservés dans différents musées d'Amérique et d'Europe sous forme de volumes de catalogues et ainsi, de les mettre à la disposition des chercheuses et chercheurs. La commission CAA Suisse fait le lien entre l'ASSH et le CAA.

Lors de l'exercice sous revue, Alexander Brust a participé, en tant que représentant du CAA Suisse, à l'atelier « Collecting Latin America : actors and networks in the 20th century » à l'Université de Leyde aux Pays-Bas. Prévu pour se tenir en octobre 2022 à Neuchâtel, le colloque sur le thème « Marché de l'art précolombien : règles, commerce et conventions » a été reporté à novembre 2023. Il vise à approfondir les résultats obtenus à Leyde.

Dans le domaine de recherche « Collections de l'époque coloniale latino-américaine en Suisse », l'ouverture du musée Humboldt Forum à Berlin a permis d'échanger avec les principaux collègues spécialistes d'Allemagne, du Mexique, des Pays-Bas et des États-Unis.

La numérisation des publications du CAA Suisse et leur mise à disposition en Open Access

est passée à l'étape suivante, mais n'a toujours pas pu être achevée. Les dernières étapes en coordination avec les maisons d'édition sont prévues pour 2023. Alexander Brust est toujours membre du groupe de pilotage des commissions CAA européennes, composé de quatre personnes.

www.uai-iaa.org

Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Dans le cadre du projet de catalogage des manuscrits médiévaux du Couvent des Cordeliers de Fribourg, lancé en 2019 et prévu pour durer quatre ans, 21 volumes supplémentaires ont été décrits. L'ensemble des descriptions étaient disponibles à la fin de l'année et le projet sera clôturé en avril 2023. Le site www.codices.ch a été tenu à jour en 2022, mais n'a pas été complété par de nouveaux contenus.

Le projet de liste des manuscrits enluminés et illustrés a été interrompu du fait du nombre croissant de bases de données de qualité contenant des objets numérisés déjà disponibles. Les travaux préparatoires restent accessibles sur le site.

L'ASSH soutient le projet par le biais d'un curatorium. Celui-ci aide les petites et moyennes bibliothèques de Suisse à recenser et cataloguer leurs manuscrits et veille à ce que l'édition des catalogues respecte des principes formels identiques. Il s'est réuni le 2 septembre 2022 à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne pour son assemblée annuelle.

www.codices.ch

Codices electronici Confoederationis Helveticae

Depuis 2005, e-codices, la bibliothèque virtuelle de manuscrits de Suisse, publie sur Internet des manuscrits médiévaux ainsi qu'une sélection de manuscrits des débuts de l'époque moderne provenant de fonds suisses et les présente au public. En janvier 2023, 2733 manuscrits de 97 collections différentes étaient ainsi accessibles en ligne.

L'ASSH soutient e-codices à travers le curatorium Codices electronici Confoederationis Helveticae. Ce curatorium est chargé de promouvoir la numérisation des manuscrits médiévaux de

Suisse et d'assurer la coordination des différents projets.

Le curatorium est étroitement lié aux activités d'e-codices, dont la situation ne s'est pas substantiellement améliorée depuis l'échec de la réorganisation tentée en 2020. Le curatorium poursuit malgré tout ses activités. De nouveaux membres doivent être recrutés en 2023.

www.e-codices.ch

Grundriss der Geschichte der Philosophie

Publié en 2021 dans la série consacrée à la philosophie dans le monde islamique, le volume Islam 2/1 a été traduit en anglais en 2022. Il paraîtra à l'été 2023 aux éditions Brill. Le travail sur le volume 2/2 s'est poursuivi.

Suite à la démission de l'ancienne équipe d'édition, la réorganisation de la série traitant de la philosophie du XIV^e au XVI^e siècle a progressé en 2022 ; plusieurs séances de travail ont permis de prendre des dispositions pour la plupart des volumes de la série.

La conception de la nouvelle série consacrée à la philosophie dans l'histoire du peuple juif a démarré : des réunions de travail en ligne ont eu lieu, la structure des volumes de la série a été établie et de premiers entretiens ont été menés avec des équipes d'édition potentielles.

Les travaux relatifs à la série consacrée à la philosophie au XIX^e siècle, qui représentent une charge de travail importante, avancent cependant. La rédaction du tome 2 portant sur l'espace germanophone est terminée et l'ouvrage paraîtra à l'été 2023. En outre, des séances de travail ont été organisées pour préparer les volumes consacrés à la France, à l'Espagne et au Portugal, aux Pays-Bas, à l'Europe du Nord, à l'Europe de l'Est, au Royaume-Uni, aux États-Unis ainsi qu'à l'Europe du Sud-Est.

Le travail sur les concepts en lien avec la série sur la philosophie au XX^e siècle s'est poursuivi. La création de cette collection constitue un véritable défi. Les responsables éditoriaux s'efforcent de constituer une équipe de jeunes contributeurs et contributrices qui, bien que très motivé-e-s, n'ont pas de situation académique durablement garantie.

En septembre 2022, une conférence sur le thème « Der alte und der neue Ueberweg – Neue

Perspektiven einer Historiographie der Philosophie für das 21. Jahrhundert » s'est tenue à Wuppertal en Allemagne, avec pour partenaires de coopération l'Institut de philosophie (Laurent Cesalli, Genève) et l'Institut de recherche fondamentale sur l'histoire de la philosophie (Gerald Hartung, Wuppertal).

L'ouvrage *Grundriss der Geschichte der Philosophie* qui devrait compter plus de 40 volumes est lié à l'ASSH par l'intermédiaire d'un curatorium qui coordonne son édition.

www.schwabeonline.ch

Repertorium Academicum

Le Repertorium Academicum (REPAC) regroupe les sous-projets suivants : le Repertorium Academicum Helveticum (RAH), le Repertorium Bernense (RB) et le Repertorium Academicum Germanicum (RAG). L'objectif commun de ces projets est de poser les bases prosopographiques d'une histoire de l'influence des érudits et des savoirs érudits dans l'espace européen, et en particulier dans l'espace helvétique, entre 1250 et 1550.

Les travaux sur le module 2, qui vise à dresser un état des lieux des parcours des étudiants suisses inscrits dans une université ont bien progressé, mais n'ont pas encore pu être achevés au cours de l'année sous revue. Concernant la saisie des données relatives aux étudiants de Suisse romande, la tâche s'est avérée bien plus complexe qu'initialement prévu. D'une part, parce qu'il existe peu de travaux de recherche pertinents pour cette région, contrairement à l'espace germanophone. D'autre part, nous ne disposons pas pour les universités françaises et italiennes privilégiées par les étudiants romands de matrices universitaires de série, comme cela est le cas pour les facultés de l'ancien Empire.

Lors de l'exercice sous revue, parallèlement au recensement de nouvelles personnes, les parcours des personnes déjà saisies dans le cadre du module 1 ont été enrichis d'informations biographiques complémentaires. Ce travail s'inscrit dans le cadre de la saisie élargie de données, qui consiste à rechercher, dans un souci d'exhaustivité, les informations pertinentes dans des sources et ouvrages extérieurs aux universités. La base de données du RAH comprend 12 845 personnes,

celle du RB en compte 2997 (en janvier 2023).

En matière de transmission des savoirs, la « Nuit de la recherche » qui s'est déroulée le 10 septembre 2022 à l'Université de Berne a été l'un des temps forts de l'année. Le REPAC y tenait un stand qui a rencontré un franc succès. Les responsables du projet et les collaboratrices et collaborateurs ont organisé ou participé à de nombreuses manifestations scientifiques et ont produit plusieurs publications scientifiques, dont notamment, dans la série « RAG Forschungen », le recueil *Person und Wissen. Bilanz und Perspektiven* (édité par Kaspar Gubler, Christian Hesse et Rainer C. Schwinges).

Le REPAC poursuit sa coopération avec le projet Metagrid de l'ASSH pour la mise en réseau numérique des données de recherche en sciences humaines. Il existe des partenariats européens avec les Repertoria Romana et le Germania Sacra ainsi qu'avec l'Atelier Héloïse, une association de spécialistes européens des bases de données dans le domaine de l'histoire des universités, de l'éducation et de la science siégeant à Paris. En juin 2022, le REPAC a pu attribuer une bourse de recherche à Lotte Kosthorst, doctorante à l'Université de Mayence.

www.repac.ch

Schweizer Textkorpus

Le Schweizer Textkorpus est un corpus de référence équilibré pour la langue allemande standard du XX^e et du XXI^e siècle. Il est géré par l'Idiotikon depuis 2014 et développé depuis 2017. Le corpus compte actuellement 23,5 millions de mots. Il sera complété d'ici la fin 2025 par 1,5 million de mots supplémentaires correspondant à la période 2018-2024. Le « Schweizerdeutsches Mundartkorpus » qui a débuté en 2019 sous l'égide de l'Idiotikon, comprend des ouvrages de 1800 à nos jours et compte actuellement environ 25 millions de mots. Le curatorium s'est réuni le 2 novembre 2022 pour discuter de l'avancement des travaux relatifs à ces deux corpus de textes. La question des projets liés aux deux corpus, et notamment de leur visibilité, a également été abordée.

www.chtk.ch / www.chmk.ch

Edition der Gesammelten Schriften

Karl Leonhard Reinholds

Le volume RGS 10.2 intitulé « Die alte Frage : Was ist die Wahrheit ? » est paru en avril 2022. Il traite de la réponse de Reinhold à la légendaire question de Pilate, « Qu'est-ce que la vérité ? », et tend vers un refus systématique des définitions traditionnelles de la vérité vue comme l'adéquation entre la représentation et l'objet et des formes spéculatives de la théorie ontologique de la vérité.

Les collaboratrices et collaborateurs de l'édition et les membres du curatorium ont participé à plusieurs manifestations scientifiques en 2022 : colloque international consacré à Reinhold à l'Université de Parme (du 7 au 9 septembre), atelier « Reinhold und Maimon über die Deduktion » à l'Université de Vienne (les 6 et 7 octobre), conférence « Der Begriff der Idee von Kant bis Fries » à l'Université de Graz (du 10 au 12 novembre).

La collaboration au projet munichois « Praktische Philosophie nach Kant », qui bénéficie du soutien de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, a été poursuivie, de même que celle avec Violetta L. Waibel de l'Institut de philosophie de l'Université de Vienne. Cette dernière coopération porte sur l'étude des écrits de Reinhold consacrés à l'esthétique philosophique.

Le curatorium sert d'ancrage institutionnel au projet d'édition et soutient son responsable et ses collaborateurs dans leurs tâches de planification et d'édition. En janvier 2022 s'est déroulée la quatorzième rencontre du curatorium et des personnes participant à l'édition des différents tomes. Dans le cadre de la rencontre, John Walsh a donné une conférence sur le thème « Der Grund der Freiheit », dans laquelle il s'est intéressé à la question de savoir sur quel type de motifs de condition et de décision Reinhold s'était appuyé dans sa conception du libre arbitre comme capacité de se prononcer pour ou contre la loi morale. www.klreinhold.ch

Étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

En 2022, la Société suisse pour l'étude du XVIII^e siècle (SSEDS) a, comme les années précédentes, été représentée par sa déléguée, Danièle Tosato-Rigo, au comité exécutif de la Société internatio-

nale pour l'étude du XVIII^e siècle (SIEDS/ISECS), qui s'est tenu en mode hybride à Lund (Suède) le 4 août. D'autres membres de la SSEDS ont participé à diverses manifestations scientifiques au cours de l'année ou contribué à différents projets de recherche, comme l'édition historico-critique d'une sélection de la correspondance de Johann Caspar Lavater (*Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel*) ou l'édition en ligne des recensions et lettres d'Albrecht von Haller (*Online-Edition der Rezensionen und Briefe Albrecht von Hallers*).

En termes de manifestations scientifiques, le grand événement de l'année a été l'important colloque international organisé par la SSEDS au château de Waldegg (SO), du 28 au 30 avril sur le thème « Le Corps helvétique et la France (1660-1792). Transferts, asymétries et interdépendances entre des partenaires inégaux ». Son riche programme a attiré un grand nombre de participant-e-s. Les actes du colloque sont en cours d'édition dans la série des *Travaux sur la Suisse des Lumières*.

Côté publications, le treizième volume de la revue *xviii.ch – Revue suisse d'études sur le XVIII^e siècle* est paru. Il s'agit d'un numéro thématique intitulé *Religion, écriture et Lumières helvétiques*. Outre une douzaine de comptes-rendus d'ouvrages, le volume contient également une nouvelle rubrique, « Perspectives », qui documente des manifestations ou thèmes de publications, en l'occurrence le colloque de Waldegg et les nouvelles recherches consacrées à Johann Jakob Scheuchzer.

La commission s'est réunie deux fois au cours de l'année 2022, le 18 mai et le 12 octobre dans le cadre de l'Assemblée générale de la SSEDS. Cette dernière a donné aux participant-e-s la possibilité de découvrir les avancées de *Egodocuments.ch*, la base de données suisse d'écrits personnels, présentée par Sylvie Moret Petrini et Danièle Tosato-Rigo, présidente de la commission.

www.sgeaj.ch

Dictionnaires latins

Au printemps 2022, Massimo Cè a entamé sa troisième année de bourse au Thesaurus Linguae Latinae (ThLL). À ce poste, dont le taux d'occu-

pation est de 60 %, il a effectué un important travail lexicographique, mais a aussi beaucoup œuvré pour la transition numérique et participé à diverses initiatives et rencontres scientifiques. Alexander Häberlin a terminé au printemps 2022 sa troisième année de bourse au Dictionnaire du latin médiéval (DLM). Il a ensuite pu poursuivre son activité au DLM en tant que collaborateur de l'Académie bavaroise des sciences. Didier Clerc, de Fribourg, est le nouveau bénéficiaire de la bourse au DLM, où il a pris ses fonctions en avril. Durant 2022, les boursiers ont traité de nombreux lemmes, écrit de nouveaux articles et travaillé au développement de l'infrastructure numérique des dictionnaires.

La commission pour les dictionnaires latins œuvre pour la promotion du travail lexicographique dans les études latines et défend la poursuite de la participation suisse aux deux projets de longue haleine que sont le ThLL et le DLM.

<https://mlw.badw.de>

www.thesaurus.badw.de

Dictionnaire de la musique en Suisse

Le Dictionnaire de la musique en Suisse (DMS) remonte à l'initiative de la musicologue Irène Minder-Jeanerret, qui a imaginé un tel projet il y a une dizaine d'années. C'est notamment au sein de la Société suisse de musicologie (SSM) et du Conseil suisse de la musique (CSM) qu'elle a trouvé des partenaires. Cristina Urcheguía, professeure de musicologie à l'Université de Berne et présidente de la SSM, a pris les rênes de l'équipe pilote du projet constituée de six membres.

La version bêta du DMS a été mise en ligne le 13 février 2020 sur la plateforme du Data and Service Center for the Humanities (DaSCH). Condensé numérique et mise en réseau sont deux aspects clés du DMS. Actuellement, à l'exception de quelques articles pilotes, il ne contient encore aucun nouveau matériel, mais relie plutôt des données et des textes préexistants. Le DMS contient pour l'heure 6800 entrées. Quelque 13 500 articles d'anciens dictionnaires ont été numérisés, standardisés et indexés. À long terme, le groupe de pilotage du projet veut obtenir une version complète du dictionnaire : multimédia (texte, son, image et vidéo), multilingue et libre-

ment accessible. Il est surtout prévu d'en élargir le contenu.

En février 2022, le groupe de pilotage a pris un virage déterminant : il a acquis le statut de curatorium de l'ASSH. Désormais, il bénéficie d'une réelle reconnaissance au niveau fédéral, d'une plus grande visibilité ainsi que de davantage de possibilités de collaboration avec des institutions scientifiques. Irène Minder-Jeanerret a été élue présidente du nouveau curatorium, aux côtés de sept autres membres.

Le curatorium s'est réuni *in corpore* à cinq reprises en 2022. Par ailleurs, de nombreuses séances thématiques ont eu lieu avec des institutions tierces. Le défi le plus complexe du curatorium reste de trouver l'argent nécessaire pour financer une rédaction professionnelle permanente du dictionnaire, la totalité des travaux ayant été réalisée jusqu'alors de manière bénévole, à l'exception de la création de l'interface en ligne. Le Comité de l'ASSH a accordé en décembre 2022 un financement de lancement, espérant qu'il permettra de débloquer d'autres apports, notamment de la part des cantons.

Parallèlement, les travaux scientifiques continuent. Si la collaboration avec l'Association Mémoire vivante des compositeurs genevois prendra fin avec la livraison du dernier des quelque 35 articles prévus sur des compositrices et compositeurs genevois-es, elle se poursuit avec l'Association suisse des tambours et fifres. Le curatorium collabore aussi avec la Fonoteca nazionale afin d'obtenir des extraits musicaux pour illustrer les articles. De nombreux projets sont en outre en préparation pour 2023, parmi lesquels la création d'un site Internet attrayant qui remplacera la version bêta du DMS dès que les moyens financiers seront disponibles.

www.smg-ssm.ch

Conseil de politique des sciences sociales (CPS)

La commission Conseil de politique des sciences sociales a été dissoute lors de l'Assemblée des délégué-es du 21 mai à Coire (voir [chap. IV](#)).

Éditions

Collection des sources du droit suisse en ligne

Depuis 1898, la Fondation des sources du droit de la Société suisse des juristes publie l'ensemble des sources de droit provenant du territoire de l'actuelle Suisse. Cette collection regroupe des sources juridiques historiques datant du Moyen Âge jusqu'au début de l'ère moderne (1798).
www.ssrq-sds-fds.ch

Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Les bibliothèques et archives de Suisse possèdent un fonds important de manuscrits médiévaux relevant de tous les domaines contemporains du savoir. Le curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse aide les petites et moyennes bibliothèques de Suisse à recenser et cataloguer leurs manuscrits, planifie et coordonne les travaux et veille à ce que l'édition des catalogues respecte des principes formels identiques. L'objectif est double : il s'agit d'une part de sensibiliser les bibliothèques concernées, et les institutions qui les soutiennent, à la valeur de ce précieux héritage, de renforcer la conscience de leur responsabilité dans sa préservation et de développer l'intérêt et la fierté qu'il suscite, et d'autre part d'améliorer la visibilité de ces fonds dont certains, à défaut, passeraient inaperçus.

www.codices.ch

Basler Edition der Bernoulli-Briefwechsel

L'édition bâloise des correspondances Bernoulli est un projet de publication des échanges épistolaires entretenus sur trois générations, de la fin du XVII^e siècle à la fin du XVIII^e siècle, par huit membres de la famille d'érudits et de mathématiciens Bernoulli et par le mathématicien Jacob Hermann (1678-1733), proche de la famille, avec 400 correspondants.

L'édition comporte des transcriptions établies à partir des manuscrits originaux, des photographies haute résolution des manuscrits et des métadonnées permettant des recherches struc-

turées. Des commentaires scientifiques de correspondances choisies éclairent les textes.

www.ub.unibas.ch/bernoulli

Anton Webern Gesamtausgabe

Ce projet d'édition critique des œuvres complètes d'Anton Webern entend rendre accessible au public l'intégralité du travail du compositeur et chef d'orchestre autrichien Anton Webern (1883-1945) sous une forme satisfaisant aux critères scientifiques et utile à la pratique musicale. L'édition contient non seulement les œuvres que Webern lui-même décida de faire imprimer, mais aussi leurs versions non publiées, des compositions restées inédites de son vivant, des compositions de jeunesse et d'études ainsi que des fragments, des esquisses et des arrangements.

www.anton-webern.ch

Kritische Robert Walser-Ausgabe

L'édition critique des œuvres de Robert Walser propose pour la première fois, sous forme imprimée et numérique, l'intégralité de l'œuvre du poète dans ses différentes versions : brouillons, manuscrits mis au propre, tirages isolés ou livres. Les sections I à III regroupent tous les livres publiés après les premières éditions et la « petite prose », très dispersée, classée selon les revues et journaux où elle fut publiée. Les sections IV à VI rassemblent tous les manuscrits connus à ce jour sous forme de fac-similés et de transcriptions.

<https://kritische-walser-ausgabe.ch>

Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf

L'édition critique historique des œuvres complètes de Jeremias Gotthelf a pour but de rendre accessibles, de la manière la plus exhaustive possible, les livres et les lettres du pasteur et romancier populaire Albert Bitzius, alias Jeremias Gotthelf. Elle offre une édition critique de tous les manuscrits disponibles, mais aussi, pour la première fois, de tous les textes imprimés du vivant de l'auteur dans leur teneur originale. Ce projet propose une contextualisation historique et discursive des textes qui permet de com-

prendre l'œuvre politique, pastorale et littéraire de Gotthelf dans le contexte de son époque – et en retour, de comprendre cette période à travers le prisme de ses écrits. D'amples commentaires accompagnent ses romans les plus connus, mais aussi des parties d'œuvres moins célèbres pour rendre compte de ces contextes variés.

www.gotthelf.unibe.ch/gotthelf-edition

Mise en valeur du fonds littéraire de Karl Barth

L'édition des œuvres complètes du pasteur et professeur de théologie suisse Karl Barth (1886-1968) permettra de rendre accessibles aux chercheuses et chercheurs du monde entier ces textes, dont certains sont encore inédits ou n'ont été publiés que de manière dispersée, sous la forme d'une édition critique commentée. Depuis 1971, plus de 50 volumes sont parus. Le nombre total de volumes est estimé à 75. Cette édition s'est imposée comme la base de tout travail scientifique sur Karl Barth.

www.theologie.unibas.ch/de/karl-barth-zentrum

Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel

Ce projet de recherche visant à établir une édition historique critique de correspondances choisies de Lavater recense la riche correspondance du théologien et philosophe zurichois pour mieux comprendre les discours fondamentaux de l'histoire culturelle et intellectuelle au XVIII^e siècle. À partir de la numérisation complète et de l'étude des plus de 23 000 lettres écrites ou reçues par Johann Caspar Lavater, son réseau est mis en lumière, et une sélection de correspondances fait l'objet d'une édition historique critique. Ce fonds épistolaire constitue non seulement une source très riche pour quiconque s'intéresse à la vie et à l'œuvre de Lavater, mais de plus, il renseigne sur les réseaux et structures de communication entre érudits, sur l'évolution de la culture épistolaire et de la culture du savoir ainsi que sur les échanges intellectuels et leurs manifestations au XVIII^e siècle.

www.lavater.com

5. Relations internationales

All European Academies

Les activités du groupe de travail E-Humanities d'All European Academies (Allea) portent sur des formes innovantes de communication savante (*scholarly communication*) et sont liées aux initiatives du réseau européen OPERAS, qui s'engage en faveur d'une communication ouverte des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales. En 2022, le groupe s'est réuni à Rome pour déterminer la structure du rapport « Recognising Digital Scholarly Practices in the Humanities ».

allea.org

Dariah-CH et Clarin-CH

Durant l'année sous revue, l'ASSH s'est également engagée dans les deux consortiums Dariah-CH et Clarin-CH. Les deux comités s'occupent de la coordination de communautés spécialisées. Dariah s'adresse aux chercheuses et chercheurs des humanités numériques et Clarin à celles et ceux travaillant avec des données linguistiques numériques.

La demande de participation de la Suisse à Clarin avec statut d'observateur a été déposée. Au cours des prochaines années, il est prévu que la Suisse soit associée à Dariah et à Clarin en tant que membre à part entière.

L'ASSH a participé, en collaboration avec le Centre de compétences suisse en sciences sociales (FORS), Dariah et Clarin, à la rédaction d'une prise de position demandant le renforcement des infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. Ce document a fait l'objet de discussions avec les parties intéressées issues de la communauté puis a été finalisé lors d'une manifestation organisée fin mai à Berne. Cette prise de position a reçu un accueil favorable du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation et servira de base à d'autres démarches visant à améliorer la prise en compte des sciences humaines et sociales dans le processus de la Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche.

<https://dariah.ch>

<https://clarin-ch.ch>

European Alliance for Social Sciences and Humanities

Comme les années précédentes, l'Alliance a plaidé pour une prise en compte adaptée des thèmes des sciences humaines et sociales dans le nouveau programme-cadre de recherche Horizon Europe.

eassh.eu

A European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences

L'ASSH a poursuivi sa participation à l'European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences (Agate), le système d'information de l'Union des académies allemandes qui est placé sous la responsabilité de l'Académie des sciences et des lettres de Mayence. L'objectif à long terme d'Agate est de créer une plateforme numérique pan-européenne qui améliore la visibilité et l'accessibilité de la recherche en sciences humaines et sociales pratiquée dans les académies européennes, et qui promeuve les coopérations internationales.

<https://agate.academy/>

6. Transfert de connaissances et relations publiques

Le travail de communication comprend d'une part les relations publiques classiques, mais aussi la communication thématique (transfert de connaissances, communication scientifique). Sur ses canaux, l'ASSH attire régulièrement l'attention sur les appels à contributions et les appels à projets, les initiatives, les événements et les publications de son réseau. Durant l'exercice sous revue, cette forme de transmission du savoir a encore été intensifiée, en particulier sur le site Internet (news, agenda), dans la newsletter (appels à projets, agenda), dans les envois électroniques ciblés et sur les réseaux sociaux.

En 2022, l'ASSH a publié sur son site 50 news qui ont ensuite été diffusées par ses différents canaux, et elle a envoyé cinq communiqués de presse, ce qui a donné lieu à diverses contributions médiatiques. L'ASSH a été le plus souvent citée dans les médias grand public dans le contexte des débats sur les conditions de travail du corps intermédiaire académique et dans celui du débat brûlant sur l'utilité économique des études en sciences sociales, qui s'est de nouveau ravivé en 2022.

Pendant l'année sous revue, le savoir-faire dans le domaine audiovisuel a continué à être renforcé, ce qui permettra à l'avenir de poursuivre plus systématiquement encore des approches cross-media. En outre, un concept de communication détaillé contenant des objectifs stratégiques a été élaboré, et sera progressivement mis en œuvre au cours des prochaines années.

Prix de la Relève ASSH

Pour le Prix de la Relève 2022, 100 articles relevant de plus de 20 disciplines scientifiques étaient en lice. Environ un tiers de ces textes avaient une orientation interdisciplinaire. Parmi les articles restants, les sciences politiques étaient les plus représentées avec 13 dossiers, suivies des sciences historiques (12). Les candidat-e-s étaient issu-e-s d'environ 19 hautes écoles suisses. Le nombre d'hommes et de femmes était quasi identique. Près de deux tiers des ar-

ticles soumis étaient rédigés en anglais (68 %), le tiers restant se composant d'articles en français (17 %), en allemand (13 %) et en italien (2 %).

Après un processus d'évaluation en plusieurs étapes, le jury a décerné les prix 2022 :

- aux politologues Florian Foos et Daniel Bischof (or) pour l'article *Tabloid Media Campaigns and Public Opinion : Quasi-Experimental Evidence on Euroscepticism in England*, dans : *American Political Science Review* 116,1, pp. 19-37, <https://doi.org/10.1017/S000305542100085X>
- à l'historien Felix Frey et à l'historienne Anne E. Hasselmann (argent) pour l'article *Stones at War, The Chelyabinsk War Exhibition of 1946 and Soviet Environmental Thought*, dans : *Environmental History* 26,3, pp. 533-554, <https://doi.org/10.1093/envhis/emabo21>
- et à la psychologue Thalia Cavadini (bronze) pour l'article *Emotion knowledge, social behaviour and locomotor activity predict the mathematic performance in 706 preschool children*, dans : *Scientific Reports (Nature Publishing Group)*, 11,14 399, <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93706-7>

Le Prix de la Relève a été créé en 1996 à l'occasion du 50^e anniversaire de l'ASSH. Il est dédié à la relève académique suisse et récompense de jeunes chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales pour la qualité d'un article scientifique. La remise du prix, d'une valeur totale de 18 000 francs, a lieu lors de l'Assemblée annuelle de l'ASSH au printemps. Les lauréat-e-s sont désigné-e-s par un jury organisé sous forme de commission de l'ASSH. Il est composé de dix professeur-e-s issu-e-s de sept universités suisses.

www.assh.ch/prix-releve

Séries « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas »/« RECTO VERSO »

Depuis 2015, l'ASSH met sur pied des séries de manifestations sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas ». Chaque série porte sur un thème particulier et les événements sont organisés par les institutions membres de l'ASSH, qui le traitent de leurs points de vue disciplinaires respectifs. Les huit premières séries ont

donné lieu à 101 événements au total. En 2022, la série a bénéficié d'une refonte de son identité et d'un relancement sous le label « RECTO VERSO ». Le nouveau site Internet a été mis en ligne en septembre. On y trouve un agenda des manifestations actuelles, mais aussi des informations sur les événements proposés jusqu'à présent.

Au cours de l'année sous revue, deux événements ont eu lieu, l'un dans le cadre de la huitième série « Verantwortungsvoller(-loser) Konsum – !Consommation (ir)responsable », l'autre dans le cadre de la série actuelle, « Participation culturelle » (voir [chap. 7](#)). Pour 2023, neuf autres manifestations sont prévues autour de ce thème.

<https://rectoverso-sagw.ch/fr>

Portails disciplinaires

Dès 2012, l'ASSH a mis en ligne quatre portails disciplinaires dédiés : aux sciences de l'Antiquité (ch-antiquitas.ch) ; à l'art, l'architecture, la musique et le théâtre (sciences-arts.ch) ; aux sciences du langage et littératures (lang-lit.ch) et aux cultures et sociétés (cult-soc.ch). Régulièrement, les portails mettent en ligne des informations sur les événements, les programmes d'études ou les possibilités de financement par des tiers, ils répertorient les offres d'emploi et signalent les nouvelles publications et autres ressources. En 2022, les portails ont été tenus à jour et développés. Le portail cult-soc.ch a publié sous forme de vidéos quatre nouveaux portraits de métiers qui offrent un aperçu des activités des chercheuses et chercheurs en sciences humaines, le portail ch-antiquitas.ch en a publié trois nouveaux sous forme de textes. Les portails lang-lit.ch et ch-antiquitas.ch ont respectivement participé aux stands « Plurilinguisme » et « Histoire et Antiquité » dans le cadre de la fête du jubilé de l'ASSH le 17 septembre.

www.assh.ch/infrastructures

Site Internet

Le site Internet, qui est le point nodal de la communication institutionnelle et thématique, a été tenu à jour au fil de l'année, la navigation a été ponctuellement améliorée et la connexion cross-media avec les autres canaux de communication a été renforcée.

Au cours de l'année sous revue, selon Google Analytics, 41 697 personnes ont accédé au site Internet (40 887 l'année précédente), le nombre de pages consultées s'élevant à 125 871 (128 029 l'année précédente). Trois quarts des utilisateurs et utilisatrices ont consulté le site Internet via un ordinateur fixe et un quart via un appareil mobile. Près de 48 % d'entre eux (contre 42 % l'année précédente) ont accédé au site de l'ASSH directement via l'URL (« Direct »), environ 38 % (contre 41 %) via une recherche Google (« Organic Search »), environ 8 % (contre 11,5 %) via un lien depuis un site tiers (« Referral ») et environ 6 % (contre 5,5 %) via les réseaux sociaux (« Social »).

En outre, 28 sociétés membres et trois portails disciplinaires utilisent le site de l'ASSH pour une présence uniforme sur la Toile (Content Management System partagé).

www.assh.ch

Bulletin

Au cours de l'année sous revue, trois Bulletins de l'ASSH avec des dossiers thématiques ont été publiés (voir [chap. 7](#)) :

- Avril : Zeit : Zugänge, Praktiken, Kulturen | Temps : approches, pratiques, cultures
- Octobre : Alternativen : Zukunftswelten imaginieren und gestalten | Alternatives : imaginer et remodeler les mondes de demain
- Décembre : Geld : seine Werte, seine Wandlungen | L'argent : ses valeurs, ses métamorphoses

Les dossiers contenaient chacun des articles d'environ dix auteur-e-s issu-e-s de différentes disciplines de recherche et, dans certains cas, de l'administration, de la politique et de la société civile. Différentes perspectives des sciences humaines et sociales sur des questions contemporaines ont ainsi été mises en relation les unes avec les autres. Le nombre d'abonné-e-s est resté stable avec environ 2500 personnes (2270 pour la version papier et 270 pour la version numérique).

www.assh.ch/bulletin

Newsletter / envois électroniques

Au cours de l'année considérée, l'ASSH a envoyé une newsletter en allemand et en français sur les thèmes suivants (classés par ordre chronologique) :

- Pour une approche ouverte des données de la recherche
- De quelles innovations avons-nous besoin ?
- Découvrir Memobase
- Facettes du temps
- La consommation : l'enfant terrible de la politique suisse de durabilité
- Soins de santé favorables aux personnes âgées : ce n'est pas un pléonasm
- Faire la fête aux célébrations !
- Concevoir la mémoire de manière participative
- Une image de l'excellence par trop traditionnelle
- La science comme acteur politique
- L'école obligatoire doit encourager au lieu de sélectionner
- Argent !

Le nombre d'abonné-e-s a augmenté, passant de 2780 à 3008 (2499 germanophones, 509 francophones).

L'infolettre thématique « Ageing Society Gazette » a été envoyée une fois en 2022 (352 abonné-e-s contre 200 l'année précédente). L'« Infolettre Consommation », lancée en 2021, n'a pas été poursuivie en 2022.

En outre, l'ASSH a adressé à son réseau, au cours de l'année sous revue, une vingtaine d'envois thématiques à différents groupes, pour un total d'environ 10 000 destinataires. Les newsletters et envois présentent des taux d'ouverture et de clics supérieurs à 40 % en moyenne, ce qui indique un bon adressage des groupes cibles.

www.assh.ch/newsletter

« décodage » – Blog de l'ASSH

Au cours de 2022, 24 articles (16 en allemand, 5 en français, 3 en anglais) ont été publiés sur « décodage », en général une semaine sur deux, toujours le jeudi. Au total, le blog a été consulté 12 680 fois.

Les cinq articles les plus consultés au cours de l'exercice 2022 ont été :

- « Die Schweiz – neutral, aber nicht wertfrei » (La Suisse – neutre, mais pas dénuée de valeurs), Amando Ammann, publié le 10.03.2022, 1177 consultations
- « Das Bild der Exzellenz hängt schief in der Akademie » (Une image de l'excellence par trop traditionnelle), Heinz Nauer, publié le 29.09.2022, 522 consultations
- « Mourir à soi dans le métavers ? », Marc Atallah, publié le 21.04.2022, 436 consultations
- « Die Grenzen des Sozialstaates » (Limites de l'État social), Oliver Hümbelin, Jean-Michel Bonvin et Barbara Lucas, publié le 18.11.2021, 370 consultations
- « Die Volksschule soll fördern statt selektionieren » (L'école obligatoire doit encourager au lieu de sélectionner), Markus Zürcher, publié le 01.12.2022, 307 consultations

www.assh.ch/blog

Réseaux sociaux

L'ASSH est présente sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.

Twitter : l'ASSH est sur Twitter depuis octobre 2011. Au cours de l'exercice sous revue, le nombre d'abonné-e-s a augmenté, passant à 2753 (+213 par rapport à l'année précédente). Avec une portée de 171 185 impressions (contre 251 568 l'année précédente), le taux d'interaction moyen avec les 288 tweets publiés en 2022 (256 en 2021) a augmenté, passant de 2 % à 2,7 %.

twitter.com/sagw_ch

Facebook : l'ASSH est présente sur Facebook avec une page d'entreprise depuis février 2019. Au cours de l'exercice sous revue, elle a publié 67 posts, qui ont été consultés environ 70 000 fois (124 700 l'année précédente). Ce recul de la portée s'explique notamment par la décision de ne pas recourir cette année au contenu payant. En 2022, le nombre d'abonnements a augmenté, passant de 640 à 888 personnes.

facebook.com/sagwassh

LinkedIn : fin 2022, 1112 personnes suivaient la page d'entreprise de l'ASSH (525 l'année précédente). Les 114 publications de l'ASSH ont été vues 70 996 fois par les utilisatrices et utilisateurs qui nous suivent sur LinkedIn (19 304 l'année précédente). Pour l'année sous revue, le nombre de clics a été de 1857, le taux d'engagement par contribution de 4,1 % en moyenne (6,3 % l'année précédente).

www.linkedin.com/company/sagwassh

YouTube : en 2022, l'ASSH a publié 20 vidéos (enregistrements de congrès et de tables rondes, contributions de chercheuses et de chercheurs) sur sa chaîne YouTube. Celle-ci compte 96 abonné-e-s (état en janvier 2023) et sert principalement au partage de vidéos sur le site Internet et sur les réseaux sociaux.

www.youtube.com/@sagw-assh

Prestations de transfert

La partie qui suit dresse la liste des prestations de transfert scientifique fournies par les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général. Y figurent les publications dans des journaux, revues et autres médias (par ordre alphabétique des auteur-e-s), les participations actives à des manifestations, les présentations et les exposés lors de colloques (par ordre chronologique), les contributions dans des formats multimédias (par ordre chronologique) ainsi que les mandats au sein d'organes externes.

Publications

Immenhauser, Beat : Open Access und die geisteswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Entwicklungen und Herausforderungen, dans *Traverse* 2022/1, pp. 52-62.

Zürcher, Markus : Geisteswissenschaften – warum sie attraktiv und erfolgreich sind. Tribune parue dans : *Neue Zürcher Zeitung*, 15.07.2022, p. 19.

Zürcher, Markus : Gedankensplitter : Innovative und konkrete Lösungen, dans : innovage.ch, 17.09.2022.

Présentations, exposés, tables rondes

Nauer, Heinz : Mittelbau : Schaffung entfristeter Stellen in der Wissenschaft. Participation à la table ronde du colloque annuel de la Société suisse des sciences de la communication et des médias, Zurich, 21.04.2022.

Zürcher, Markus : Chancengleichheit und Förderung des akademischen Nachwuchses an Schweizer Universitäten, présentation devant la Jeune Académie Suisse, 13.06.2022.

Immenhauser, Beat : Open Science und die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Présentation lors de l'événement « Open by default? Open Science in den Geistes- und Sozialwissenschaften » du Center for Reproducible Science, Zurich, 19.09.2022.

Zürcher, Markus : Fördern statt selektionieren, conférence tenue devant l'association Elternverein hochbegabter Kinder (EHK), Zurich, 29.10.2022.

Zürcher, Markus : Die ökologische Krise als Chance, atelier au Sustainability Science Forum 2022, Berne, 03.11.2022.

Immenhauser, Beat : allocution de bienvenue à la fête organisée pour les 75 ans de la Swiss Association of University Teachers of English, Berne, 04.11.2022.

Zürcher, Markus : Eigensinnig vernetzt, participation à la table ronde organisée aux Archives de l'histoire rurale, Berne, 17.11.2022.

Mandats externes

Immenhauser, Beat : Open Access Alliance, swissuniversities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses).

Immenhauser, Beat : présidence du pool d'évaluateurs (Reviewers' Pool) du programme Open Science, swissuniversities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses).

Immenhauser, Beat : délégation Open Science DelOS, swissuniversities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses).

Immenhauser, Beat : groupe de coordination du Conseil stratégique pour Open Research Data ORD (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses).

Immenhauser, Beat : comité de l'Association Data and Service Center for the Humanities DaSCH, DaSCH/Université de Bâle (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : ALLEA Working Group E-Humanities, Allea (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : European Alliance for Social Sciences and Humanities EASSH (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : groupe du projet pilote Connectome, Switch (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : Digital Humanities Network DHCH (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : comité de projet Plato (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : membre du groupe de coordination Infrastructures SSH.

Zürcher, Markus : comité de Memoriaiv, association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse.

Zürcher, Markus : conseil scientifique de la Haute école pédagogique de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

Zürcher, Markus : conseil de fondation du Stapferhaus Lenzburg.

7. Publications et manifestations

Publications

Schillig, Anne, Gian Knoll et Sebastián Lingenhölle (2022) : *Concevoir la mémoire de manière participative. La participation de la société civile à la conception de la culture de la mémoire publique en Suisse. Rapport commandé par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (Swiss Academies Reports 17,1)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7003844>

En 1999 à Zurich, un collectif d'artistes a déplacé le monument en hommage à Alfred Escher et trois autres statues du centre-ville vers le quartier branché de « Zürich West ». Les socles vides ont été mis à la disposition du public comme scènes et plateformes artistiques. En 2021, dans la ville de Portland (États-Unis), après plusieurs déboulonnages de statues, une organisation à but non lucratif a encouragé les associations d'activistes et le voisinage à soumettre des idées pour transformer le paysage local des monuments. Cela a conduit à la création d'une galerie en ligne ainsi qu'à la tenue d'une exposition intitulée « Prototypes ». En 2022, le Parlement suisse a quant à lui voté presque en bloc en faveur de la création d'un mémorial pour les victimes suisses de l'Holocauste. L'impulsion a été donnée par une cinquantaine d'organisations de la société civile. Ce sont là trois des quatorze actions mémorielles menées en Suisse et à l'étranger que l'historienne Anne Schillig de la Haute école pédagogique de Lucerne a analysé en collaboration avec les didacticiens en histoire Sebastián Lingenhölle et Gian Knoll. Les auteur-e-s ont également mené des entretiens guidés avec les responsables de sept projets de participation. Il en résulte une cartographie des pratiques de participation, des « bonnes pratiques » pour les autorités et dix recommandations qui peuvent aider les organisations et les groupes de la société civile à réaliser des projets de participation en Suisse.

Kaerer, Marc-Antoine (2022) : *Archéologie et aménagement du territoire. Histoire et épistémologie de la sauvegarde du patrimoine, sous l'angle du déve-*

loppement durable, éd. par l'ASSH (Conférence de l'Académie XXIX/Swiss Academies Communications 17,3).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497747>

Dans cet essai d'environ 80 pages, Marc-Antoine Kaerer jette un regard nuancé sur la relation entre l'aménagement du territoire et l'archéologie, au-delà des cas isolés, parfois montés en épingle par les médias.

L'auteur montre que la collaboration entre les archéologues et les spécialistes du développement territorial est scientifiquement légitime et peut être extrêmement constructive. Marc-Antoine Kaerer est convaincu que c'est précisément face aux défis environnementaux actuels que la recherche archéologique doit occuper une place au cœur de l'aménagement du territoire. Un regard sur le passé permet de mieux intégrer les changements environnementaux passés et futurs dans l'aménagement du territoire, ce qui réduit le risque de commettre des erreurs de planification. Mais surtout, les découvertes de l'archéologie peuvent valoriser les espaces et leur donner un sens : elles révèlent la relation dynamique millénaire entre l'être humain et la nature.

Geld – seine Werte, seine Wandlungen | L'argent – ses valeurs, ses métamorphoses (Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales 28,3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7360371>

Bien que l'argent occupe une place centrale dans notre société, la plupart d'entre nous en savent étonnamment peu. D'où vient-il? D'où tire-t-il sa valeur? Comment articuler l'argent avec les notions qui lui sont proches, tel le don? À quoi ressemblera son avenir (numérique)? Ce dossier du Bulletin adopte une approche pluridisciplinaire et rassemble des textes de sept auteur-e-s provenant de l'anthropologie, de la sociologie, de la philosophie, de la littérature, de l'histoire économique, de la numismatique et de la linguistique. Il est complété par un entretien sur l'histoire des pièces de monnaie avec l'archéologue Rahel C. Ackermann et l'historien Daniel Schmutz. Le dossier met l'accent sur l'argent en tant que « chose », dans sa double nature matérielle (tels les billets de banque ou les pièces

de monnaie) et immatérielle (tels les *stablecoins* et autres cryptomonnaies), ainsi que sur ses valeurs, ses attributions de valeur et les différentes métamorphoses qu'il a connues et connaîtra au gré de son histoire dans le cadre social.

SAGW (2022) : *Alternativen : Zukunftswelten imaginieren und gestalten | Alternatives : imaginer et remodeler les mondes de demain* (Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales 28,2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7104107>

Les êtres humains disposent d'une grande capacité à sonder et à examiner les possibilités. Si nous sommes attentifs et attentives à ce qui relève du possible, un vaste champ s'ouvre à nous, avec de nombreux scénarios. La figure de l'alternative facilite la vue d'ensemble. Étymologiquement, il s'agit d'un choix entre deux possibilités, s'excluant l'une l'autre, dans le sens d'un « ou bien... ou bien... ». Par exten-

sion, une alternative sert aussi à désigner une option parmi deux ou plusieurs, qui semble parfois moins conventionnelle que l'autre ou les autres. Dans l'entre-deux-guerres, Samuel Beckett commence un roman par cette phrase : « The sun shone, having no alternative, on the nothing new. » Si nous ne voulons pas céder au fatalisme, mais garder l'espoir d'un avenir possible, la question qui se pose à nous est de savoir comment comprendre le monde pour pouvoir le changer. Les contributions rassemblées dans ce dossier thématique du *Bulletin* illustrent de manière exemplaire l'importance de la capacité humaine à penser en termes d'alternatives et à anticiper les situations futures.

SAGW (2022) : *Zeit : Zugänge, Praktiken, Kulturen | Temps : approches, pratiques, cultures* (Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales 28,1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6414323>

Le temps est une notion aussi centrale qu'énigmatique. Le temps existe sous de nombreuses formes : il s'écoule ou s'arrête ; il est multiple et contingent – mais surtout, il semble bien souvent filer trop vite. Ce dossier du *Bulletin* s'est intéressé à la manière dont les sciences humaines et sociales traitent le temps sur le plan analytique.

L'ASSH a donc invité huit chercheuses et chercheurs, de la théologie à la sociologie, à écrire un texte sur le thème du temps. Le résultat est une esquisse du temps aux multiples facettes. En prime, ce numéro était agrémenté d'une *playlist* de onze morceaux de musique allant du XIV^e au XXI^e siècle, car le temps et la musique ont noué des liens particulièrement étroits entre eux.

Manifestations

Colloques, discussions, tables rondes

3 novembre 2022, Eventforum, Berne
Sustainability Science Forum 2022 – Shaping Research for our Future
Organisé par l'Académie suisse des sciences naturelles, co-organisé par l'ASSH

27 octobre 2022, Maison des Académies, Berne / en ligne
Vers des soins de santé favorables aux aîné·e·s
Une table ronde dans le cadre de la série Medical Humanities « Vieillir », en coopération avec l'Académie suisse des sciences médicales

19 octobre 2022, en ligne
Denkmäler. Erinnerung. Teilhabe.
Une table ronde dans le cadre de la série de manifestations Science After Noon des Académies suisses des sciences

24 mai 2022, en ligne
Memobase – utiliser des sources audiovisuelles
Manifestation organisée par Memoriav en collaboration avec l'ASSH dans le cadre de la série « InteraktivCafe@Memoriav »

20 mai 2022, Haute école spécialisée des Grisons, Coire
Die Bündner Landschaft zwischen Schutz und Nutzung
Table ronde publique dans le cadre de l'assemblée annuelle de l'ASSH

17 mai 2022, en ligne
Memobase und Digital Humanities. Nutzung der Metadaten via API
Manifestation organisée par Memoriav en collaboration avec l'ASSH dans le cadre de la série « InteraktivCafe@Memoriav »

26 avril 2022, en ligne
Memobase : Audiovisuelle Quellen nutzen : Einführung in die Recherche für Profis
Manifestation organisée par Memoriav en collaboration avec l'ASSH dans le cadre de la série « InteraktivCafe@Memoriav »

18 mars 2022, Maison des Académies, Berne
Museumsnacht Bern : Tête-à-Tête mit der Zukunft des Planeten
Participation au programme coordonné par Science et Cité

Manifestations dans la série « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas » (Relancée sous le titre « RECTO VERSO » en automne 2022)

15 septembre 2022, Vitromusée Romont
Going Global : New Challenges in the Field of Provenance Research
Manifestation de la Société Suisse-Asie dans la série thématique « Participation culturelle »

12 mai 2022, Cern, Meyrin
Séisme – Parlons climat, parlons arbres
Manifestation de la Swiss Association of University Teachers of English dans la série thématique « Consommation (ir)responsable »

1. Sociétés membres

L'Académie compte 62 sociétés membres. Pour l'exercice sous revue, ces dernières ont reçu des subsides à hauteur de 2,5 millions de francs, ce qui correspond à environ 12,8 % des charges d'exploitation prévues au budget de l'ASSH. En 2022, les effets de la pandémie sur les activités des sociétés membres ont diminué, ce qui a permis d'organiser de nouveau plus d'événements en présentiel.

L'ASSH alloue ses subsides en se basant sur des requêtes annuelles soumises par ses sociétés membres. Les demandes sont examinées en détail au Secrétariat général par les collaboratrices et collaborateurs responsables. Le règlement concernant l'attribution de subventions de l'ASSH et une planification des priorités, établie en accord avec les sociétés, servent de base pour répartir les fonds. Comme les années précédentes, l'Académie n'a pas été en mesure, avec les moyens prévus au budget, d'accorder l'intégralité des montants demandés. Avec 10,1 %, le taux de coupe a été légèrement inférieur à celui de l'année précédente, qui s'élevait à 11,7 %.

Les sections ont adopté les nouveaux plans de répartition 2023 lors de l'Assemblée annuelle à l'attention du Comité de l'ASSH, qui les a approuvés lors de sa réunion de septembre. Ces plans 2023 sont entrés en vigueur après l'adoption du budget par le Parlement.

Les subsides destinés aux revues et séries représentent 52,7 % des subventions de l'Académie aux sociétés membres. Nombre d'entre elles considèrent en effet la publication de périodiques scientifiques comme leur mission princi-

pale. Pour cette raison, l'Académie évalue depuis plusieurs années tous les périodiques selon des critères formels et financiers. Ce contrôle qualité comprend trois parties : l'examen des critères formels, l'utilisation conforme au règlement des fonds accordés et l'état d'avancement de la mise en œuvre des formes de diffusion numérique et de l'Open Access. Ce contrôle annuel a pour but de maintenir et de promouvoir la qualité des publications subventionnées par l'Académie et d'élargir leur diffusion. Une attention particulière est portée aux formes de publication numériques, un projet qui se poursuit depuis plusieurs années (voir [chap. I.3](#)).

Outre les périodiques, l'Académie a accordé des subventions pour 87 colloques au cours de l'exercice. Le montant qui leur a été alloué représente 25,8 % du total des subsides destinés aux sociétés membres. En subventionnant 59 projets dans la catégorie Informations disciplinaires (13,4 % des subventions), l'Académie a encouragé la mise en réseau des chercheurs et chercheuses en Suisse, notamment par des bulletins, des newsletters, quatre portails disciplinaires et des projets relatifs à l'évaluation de la qualité et des performances.

Outre les fonds alloués par le biais du plan de répartition annuel, l'Académie soutient également une série définie de projets à long terme avec une contribution de 200 000 francs pour 2022, ce qui représente 8,1 % du total des subventions versées aux sociétés membres.

L'ASSH considère ses subventions principalement comme une aide subsidiaire : les sociétés contribuent au financement par des apports propres et des fonds de tiers ; au total, cela

	Subsides 2022		Coupes 2022		2021 accordés
	demandés	accordés	CHF	%	
Publications	1 438 866	1 308 480	130 836	9,1	1 250 150
Colloques	751 064	639 870	111 194	14,8	751 600
Informations disciplinaires	367 106	332 545	34 561	9,4	366 295
Entreprises à long terme des sociétés membres	204 000	200 000	4 000	2,0	201 000
Total	2 761 036	2 480 895	280 141	10,1	2 569 045

Tableau 1
Subsides directs
aux sociétés
membres

représente au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH. Les comptes des sociétés membres de l'année dernière montrent que les subventions de l'Académie couvrent environ 30 % des charges totales des sociétés. On peut donc à juste titre parler d'un financement de départ extrêmement fructueux, grâce auquel il est possible de mobiliser des millions supplémentaires en faveur des sciences humaines et sociales.

Le travail de milice volontaire et non rémunéré de nombreux membres des sociétés n'est pas comptabilisé. Sans leur engagement, l'Académie et ses membres ne seraient pas en mesure de maintenir leur offre d'activités scientifiques.

2. Requêtes individuelles

Les requêtes individuelles consistent essentiellement en des demandes de subsides pour les frais de voyage de chercheurs et chercheuses de la relève qui souhaitent participer activement à des colloques à l'étranger. Dans certains cas individuels justifiés, l'ASSH accorde des subsides à des demandes extraordinaires pour des colloques et des publications ainsi que pour des projets de numérisation et d'Open Access. Les subventions de l'Académie sont des contributions subsidiaires, qui sont généralement destinées à déclencher des fonds supplémentaires de la part d'autres organismes de financement ou des sociétés membres. Les tableaux 1a à 1c fournissent des informations sur les différentes requêtes individuelles reçues et traitées au cours des dernières années.

Par rapport à l'année précédente, le volume des requêtes a quasiment quadruplé (254 requêtes en 2022 contre 65 en 2021). Les subventions accordées ont connu une augmentation parallèle. Leur somme s'élève en 2022 à 673 872 francs, soit le double de l'année précédente. Cela s'explique principalement par la hausse des demandes de subsides pour des voyages et par la catégorie Divers, dans laquelle figurent essentiellement des requêtes individuelles extraordinaires pour des projets de numérisation, qui, depuis 2021 et le passage à mySAGW, figurent ici. Le taux de coupe se monte à 20 %, ce qui représente une forte hausse par rapport à 2021 (8,8 %), imputable en grande partie à des subventions réduites ou non accordées dans la catégorie Divers. Au total, 539 019 francs ont été alloués à des requêtes individuelles, ce qui correspond au montant 2019, avant le début de la pandémie.

Les subsides pour frais de voyage ont fortement augmenté en 2022 pour s'établir à 133 500 francs (15 000 francs en 2021), un niveau qui reste cependant encore inférieur à celui des années précédant la pandémie, avec des montants alloués de l'ordre de 200 000 francs. Contre toute attente, le volume des subventions allouées aux colloques a diminué de 18 % par rapport à 2021 (passant de 57 580 francs à 47 239 francs). Les dépenses affectées aux publications ont même for-

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Requêtes reçues	259	65	94	301	315	336	366
Requêtes traitées	254	65	95	304	319	344	365
Requêtes accordées	210	56	29	270	279	305	308
Requêtes en cours d'examen	5	0	0	0	2	1	13
Requêtes sans suite	44	8	66	34	40	38	57
Requêtes sans suite en %	17,0	12,3	70,2	11,3	12,7	11,0	15,6

Tableau 1a
Évolution des
requêtes indivi-
duelles de 2016
à 2022

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en francs	en %
Périodiques	2	2	25 000	22 000	3 000	12,0
Publications	3	3	17 750	13 700	4 050	22,8
Colloques	13	13	51 363	47 239	4 124	8,0
Subsides pour frais de voyage	211	170	166 000	133 500	32 500	19,6
Divers	25	22	413 759	322 580	91 179	22,0
Total 2022	254	210	673 872	539 019	134 853	20,0

Tableau 1b
Subsides deman-
dés et accordés
par secteur en
2022

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en francs	en %
Total 2022	254	210	673 872	539 019	134 853	20,0
Total 2021	65	56	339 733	309 985	29 748	8,8
Total 2020	95	29	364 127	262 800	101 327	27,8
Total 2019	304	270	596 674	539 970	56 704	9,5
Total 2018	319	279	573 729	523 186	50 543	8,8
Total 2017	344	305	465 412	393 023	72 389	15,6
Total 2016	365	308	471 217	373 619	97 598	20,7

Tableau 1c
Subsides pour
requêtes
individuelles
de 2016 à 2022

tement diminué : en 2021, 128 155 francs avaient été alloués à des périodiques et publications, cette somme passant à 35 700 francs seulement en 2022. Il n'est pas possible de dire pour l'instant si ce recul correspond à une tendance de fond ou s'il est temporaire. Les dépenses dans la catégorie Divers, qui ont été nettement plus élevées pour les raisons mentionnées plus haut (322 580 francs), constituent désormais la plus grande part des sommes consacrées aux requêtes individuelles.

3. Entreprises de l'Académie

Durant l'exercice sous revue, l'Académie a alloué un total de 10,29 millions de francs pour ses six entreprises (Inventaire des trouvailles monétaires suisses, Vocabulaires nationaux, Documents diplomatiques suisses, Dictionnaire historique de la Suisse, Année Politique Suisse, infoclio.ch). Par rapport à l'année précédente (10,26 millions de francs), le niveau de subvention a donc été maintenu (+0,3 %). À notre grande satisfaction, différentes entreprises ont à nouveau réussi à obtenir des fonds de tiers considérables. De plus, l'ASSH a financé depuis 2021 huit projets d'édition (voir [chap. I.4](#)), dont la responsabilité de financement a été transférée du Fonds national suisse (FNS) à l'Académie. Les subventions ont été interrompues au niveau du FNS et seront comptabilisées par l'ASSH en début d'année avant d'être transférées aux différents projets d'édition. En 2022, 3,23 millions de francs ont été alloués aux projets d'édition.

4. Publications soutenues par l'ASSH

Les pages suivantes énumèrent toutes les publications des sociétés membres, des entreprises, des commissions et curatoriums ainsi que des particuliers, qui sont parues au cours de l'année sous revue avec le soutien de l'ASSH. Les revues et les séries des sociétés membres en constituent la majeure partie. L'ASSH considère ses subventions en premier lieu comme un soutien subsidiaire : les sociétés contribuent au financement par des apports propres et par la recherche de fonds de tiers. Au total, ces apports représentent au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH (règle des 50 %). Les informations disciplinaires des sociétés membres ne sont pas mentionnées ici (voir [chap. II.1, tab. 1](#)).

Publications des sociétés membres

Section 1

Archéologie Suisse

- as., 4 numéros, auto-éd., Bâle, 2022.
- Annuaire d'Archéologie Suisse, vol. 105, auto-éd., Bâle, 2022.

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

- Museum Helveticum, 2 numéros, Schwabe, Bâle, 2022.

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

- Orbis Biblicus et Orientalis, 1 vol., Peeters, Louvain, 2022.

Société suisse d'histoire

- arbedo, 2 numéros, 2022.
- traverse, 3 numéros, Chronos, Zurich, 2022.
- Itinera, vol. 48, 49, Schwabe, Bâle, 2022.
- Revue suisse d'histoire, 3 numéros, Schwabe, Bâle, 2022.
- Didactica Historica, vol. 8, Éd. Alphil, Neuchâtel, 2022.
- Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle, vol. 116, Schwabe, Bâle, 2022.
- Histoire et Informatique, vol. 22, Chronos, Zurich, 2022.
- Annuaire Généalogie suisse, 1 vol., auto-éd., 2022.

Société suisse d'héraldique

- Archives héraldiques suisses, 1 numéro, Franz Kälin, Einsiedeln, 2022.

Société suisse de numismatique

- Gazette numismatique suisse, 4 numéros, rubmedia, Berne, 2022.

Association Suisse Châteaux forts

- Moyen Âge, 4 numéros, auto-éd., 2022.

Association suisse des amis de l'art antique

- Antike Kunst, 1 vol., auto-éd., Bâle, 2022.

Section 2

Société d'histoire de l'art en Suisse

- Art + Architecture en Suisse, 4 numéros, auto-éd., Berne, 2022.

Institut suisse pour l'étude de l'art

- KUNSTmaterial, vol. 6, Scheidegger & Spiess, Zurich, 2022.

Société suisse du théâtre

- MIMOS. Annuaire suisse de théâtre 83-2021, Peter Lang, Berne, 2022.

Association des musées suisses / Conseil international des musées ICOM Suisse

- La revue suisse des musées, 2 numéros, auto-éd., Zurich, 2022.

Centre national d'information sur le patrimoine culturel

- NIKE-Bulletin, 4 numéros, auto-éd., 2022.

Société Suisse de Musicologie

- Annales Suisses de Musicologie, vol. 38, 39, auto-éd., Berne, 2022.

Section 3

Société académique des germanistes suisses

- Schweizer Texte, Neue Folge, vol. 59-61, Chronos, Zurich, 2022.

Collegium Romanicum

- Vox Romanica, vol. 81, Narr Francke Attempto, Tübingen, 2022.

Société suisse de linguistique

- Bulletin VALS-ASLA, 2 numéros, auto-éd., Neuchâtel, 2022.

Società Retorumantscha

- Annalas da la Società Retorumantscha, vol. 135, auto-éd., Coire, 2022.

Association suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture

- figurationen, 2 numéros, Böhlau, Cologne, 2022.

Association suisse de littérature générale et comparée

- Colloquium Helveticum, vol. 51, Aisthesis, Bielefeld, 2022.

Société suisse d'études scandinaves

- Beiträge zur nordischen Philologie, vol. 71, 72, Narr Francke Attempto, Tübingen, 2022.

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

- Boletín Hispánico Helvético, vol. 39, 40, auto-éd., 2022.

Section 4**Société suisse des traditions populaires**

- Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2 numéros, Chronos, Zurich, 2022.

Société suisse d'ethnologie

- Anthropological Theory, 4 numéros, SAGE, 2022.
- Tsantsa, vol. 27, 28, Seismo, Zurich, 2022.

Société Suisse-Asie

- Études Asiatiques, 3 numéros, De Gruyter, Berlin/Boston, 2022.
- Mondes de l'Extrême Orient, vol. 30-32, De Gruyter, Berlin/Boston, 2022.
- Mondes de l'Asie du Sud et de l'Asie Centrale, vol. 11-13, De Gruyter, Berlin/Boston, 2022.

Société suisse pour la science des religions

- Revue de didactique des sciences des religions, vol. 10, auto-éd., Fribourg, 2022.
- CULTuREL, 3 vol., Seismo, Zurich, 2022.
- ASDIWAL. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, vol. 17, auto-éd., Genève, 2022.

Société suisse de philosophie

- Revue de Théologie et de Philosophie, 4 numéros, auto-éd., 2022.
- Studia Philosophica, vol. 81, Schwabe, Bâle, 2022.
- Dialectica, 1 vol., auto-éd., 2022.

Société suisse de théologie

- Theologische Zeitschrift, vol. 78, Reinhardt, Bâle, 2022.

Société suisse d'études juives

- Judaica. Neue digitale Folge, vol. 3, Berne, 2022.

Société suisse d'études genre

- Gender Issues, 1 vol., Seismo, Zurich, 2022.

Section 5**Société suisse d'économie et de statistique**

- Swiss Journal of Economics and Statistics, 1 numéro, SpringerOpen, Londres, 2022.

Société suisse de gestion d'entreprise

- Die Unternehmung, 4 numéros, Nomos, Baden-Baden, 2022.

Société suisse de législation

- LeGes – Législation & Évaluation, 3 numéros, auto-éd., 2022.

Société suisse des juristes

- Revue de droit suisse, vol. 141, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2022.
- Suis Generis, 1 vol., auto-éd., Zurich, 2022.
- Medialex, 10 numéros, auto-éd., 2022.

Société suisse de droit international

- Revue suisse de droit international et européen, 4 numéros, Schulthess, Zurich, 2022.

Groupe Suisse de Criminologie

- Nouvelle Revue de Criminologie et de Politique pénale, 2 numéros, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2022.

Section 6**Société suisse pour la recherche en éducation**

- Revue suisse des sciences de l'éducation, 3 numéros, 2022.

Société suisse des sciences administratives

- Yearbook of Swiss administrative sciences, vol. 13, kdmz, Zurich, 2022.

Société suisse de psychologie

- European Journal of Psychology Open, 3 numéros, Hogrefe, Berne, 2022.

Association suisse de science politique

- Revue Suisse de Science Politique, 4 numéros, John Wiley & Sons, Oxford, 2022.

Société suisse de sociologie

- Revue suisse de sociologie, 3 numéros, Seismo, Zurich, 2022.

Société suisse des sciences de la communication et des médias

- Studies in Communication Sciences, 3 numéros, Seismo, Zurich, 2022.
- European Journal of Health Communication, 3 numéros, auto-éd., Zurich, 2022.

Société suisse de travail social

- Revue suisse de travail social, 1 numéro, Seismo, Zurich, 2022.

Société suisse d'économie et de sociologie rurales

- Annuaire Économie et sociologie rurales, 1 vol., auto-éd., 2022.

Section 7

Association suisse des enseignant-e-s d'universités

- Bulletin, 2 numéros, auto-éd., Berne, 2022.

Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie

- Gaia, 4 numéros, oekom, Munich, 2022.

Swisspeace – Fondation suisse pour la paix

- Swisspeace Working Papers, 3 numéros, auto-éd., 2022.

swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

- swissfuture– Magazin für Zukünfte, 2 numéros, auto-éd., 2022.

Publications des entreprises**Inventaire des trouvailles monétaires suisses**

- Bulletin, 1 numéro, auto-éd., 2022.
- Schinzel, Christian : Römische Hortfunde aus dem Kanton Solothurn (Inventaire des trouvailles monétaires suisses 17), Berne, 2022.

Vocabulaires nationaux

- Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, cahier 229, tome XVII, Schwabe, Bâle, 2022.
- Glossaire des patois de la Suisse romande, fasc. 134, 135, tome X, Librairie Droz, Genève, 2022.
- Glossaire des patois de la Suisse romande, Rapports annuels 2019-2020, Neuchâtel, 2022.
- Repertorio toponomastico ticinese, vol. 39, Airola 1, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2022.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, fasc. 101, 102, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2022.
- Dicziunari Rumantsch Grischun, fasc. 197, 198, tome 15, 2022.

Documents diplomatiques suisses

- Documents diplomatiques suisses, vol. 1992, Berne, 2023.
- Zala, Sacha et Flurina Felix (éds) : La Suisse et la construction du multilatéralisme, (Quaderni di Dodis – fonti 15), Berne, 2022.
- Zala, Sacha (éd.) : Documents diplomatiques suisses 27 (1.1.1976-31.12.1978), Chronos, Zurich, 2022.

Publications des commissions et curatoriums**Curatorium « Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold »**

- Bondeli, Martin (éd.) : Die alte Frage : Was ist die Wahrheit ? (Karl Leonhard Reinhold : Gesammelte Schriften 10/2), Schwabe, Bâle, 2022.

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

- xviii.ch. Revue suisse d'études sur le XVIII^e siècle, vol. 13, Schwabe, Bâle, 2022.

Corpus Vitrearum

- Keller, Sarah et Katrin Kaufmann : Die Glasmalereien vom Mittelalter bis 1930 im Kanton Thurgau, (Corpus Vitrearum Suisse, Série Époque moderne 8), De Gruyter, Berlin/Boston, 2022.
<https://doi.org/10.1515/9783110751055>

Repertorium Academicum Germanicum

- Gubler, Kaspar, Christian Hesse et Rainer C. Schwinges (éds) : Person und Wissen. Bilanz und Perspektiven (Repertorium Academicum Germanicum Forschungen 4), vdf Hochschulverl., Zurich, 2022.
<https://doi.org/10.3218/4114-9>

Papadopoulos, Yannis et al. : Manuel de la politique suisse, 7^e éd., NZZ Libro, Bâle, 2022.

Vuilleumier, Marc : La Suisse et la commune de Paris 1870-1871, Éditions d'en bas, Lausanne, 2022.

Weisseno, Georg et Béatrice Ziegler : Handbuch Geschichts- und Politikdidaktik, Springer, Wiesbaden, 2022.

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-29673-5>

Publications individuelles

Baumer, Christoph, Mirko Novák et Susanne Rutishauser (éds) : Cultures in Contact. Central Asia as Focus of Trade, Cultural Exchange and Knowledge Transmission (Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie 19), Harrassowitz, Wiesbaden, 2022.

Badilatti, Michele Luigi : Gion Casper Collenberg : Viadi en l'Isle de Fronscha (1765/66). Die abenteuerliche Mauritiusreise eines nach Frankreich ausgewanderten Lumbreiners. Kritische Edition, deutsche Übersetzung und sprachwissenschaftliche Analyse (Romanica Rætica 24), Coire, 2022.

Djindjian, François : Les sociétés humaines face aux changements climatiques, 2 vol., Archaeopress, Oxford, 2022.

Krafft, Andreas : Unsere Hoffnungen, unsere Zukunft. Erkenntnisse aus dem Hoffnungsbarometer, Springer, Berlin, 2022.

Conformément au droit comptable, l'ASSH publie dans ce rapport des comptes annuels consolidés qui prennent en considération l'ensemble des produits et charges des entreprises. Les chiffres présentés ici dans l'introduction se rapportent toutefois exclusivement aux charges et produits de l'ASSH avant consolidation.

L'ASSH a clos l'exercice 2022 sur un excédent de 71 960 francs (budget 32 625 francs). Avec des charges d'exploitation budgétisées à hauteur de 19,422 millions de francs, l'écart par rapport au budget se monte à -1,8 % (avant dissolution et affectation aux mises en réserve et au résultat financier). Par conséquent, comme les années précédentes, nous tenons à souligner le degré de conformité élevé entre le budget et les comptes annuels.

Les dépenses de l'Académie, subdivisées en huit catégories, figurent dans le *tableau 1*. Comme le montre l'aperçu, presque toutes les rubriques ont respecté le budget. La réduction des dépenses pour l'association faîtière et pour les subsides aux requérant.e.s s'explique notamment par l'annulation ou le report d'activités.

Produits et charges 2022

Au total, des mises en réserve pour un montant de 377 878 francs ont été sorties du bilan et de nouvelles mises en réserve pour 688 703 francs ont été constituées. Concernant la dissolution de mises en réserve, il s'agit de crédits qui, conformément au règlement financier, échoient et doivent donc être dissous.

Les dépenses plus faibles que prévu résultent en grande partie d'économies ou de travaux planifiés qui n'ont pas été exécutés. Au cours de l'année sous revue, le nombre de voyages d'études financés a été nettement plus élevé du fait de la levée quasi-totale des restrictions liées à la Covid-19.

Le *tableau 2* présente les subsides de l'Académie à ses entreprises. Les montants ne tiennent pas encore compte de la part parfois considérable de fonds de tiers que les entreprises collectent directement.

Dodis travaille dans les locaux des Archives fédérales suisses (AFS) qui ont l'amabilité de ne pas lui facturer les frais d'utilisation de l'infrastructure correspondante (loyer, nettoyage, etc.). D'après les informations actuelles, cette contribution en nature équivaut à un montant d'environ 197 980 francs (167 477 francs l'année précédente). Cette prestation n'étant pas facturée, les charges correspondantes ne figurent pas dans le compte de résultat de l'ASSH.

Le *tableau 3* structure les dépenses de l'Académie selon les principales fonctions et les compare aux chiffres de l'exercice précédent. Il en ressort clairement que le budget de l'Académie est un budget de transfert. 83,5 % des fonds sont transférés aux entreprises et aux domaines scientifiques prioritaires de l'Académie ainsi qu'aux sociétés membres, ou sont mis à disposition pour des activités scientifiques l'année suivante. Ce transfert s'effectue dans le cadre du mandat de prestations avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). Les coûts pour le personnel du Secrétariat général (direction, collaborateurs et collaboratrices scientifiques, administration et communication), pour les autres frais de fonctionnement et les autres organes représentent 10,5 % des charges totales.

Tableau 1
Charges de
l'Académie
en 2022 par
rapport au
budget 2022

	Budget 2022		Compte de résultat 2022		Différence en %
	CHF	en %	CHF	en %	
Sociétés membres	2 480 895	12,8	2 480 895	12,5	0,0
Commissions et curatoriums	191 930	1,0	232 994	1,2	+21,4
Entreprises de l'Académie	13 515 200	69,5	13 517 300	68,3	+0,0
Organisation faîtière et divers organes	751 000	3,9	545 383	2,8	-27,4
Secrétariat général	2 074 650	10,7	2 012 862	10,2	-3,0
Subsides aux requérant-e-s	408 000	2,1	281 453	1,4	-31,0
Total charges d'exploitation	19 421 675	99,9	19 070 887	96,3	-1,8
Charges financières	20 000	0,1	42 300	0,2	+111,5
Attribution aux mises en réserve	0	0,0	688 703	3,5	
Total charges financières et extraordinaires	20 000		731 003		
Dépenses totales	19 441 675	100,0	19 801 890	100,0	+1,9
Bénéfice/perte	32 625		71 960		
Total	19 474 300		19 873 850		

Tableau 2
Subsides de
l'Académie à
ses entreprises
en 2022 (par
rapport à l'exer-
cice précédent)

Entreprises	2022	2021	Changements par rapport à l'année précédente en %
	CHF	CHF	
Documents diplomatiques suisses	984 400	981 500	+0,3
Dictionnaire historique de la Suisse	2 277 400	2 270 700	+0,3
infoclio.ch	464 900	462 100	+0,6
Inventaire des trouvailles monétaires suisses	559 900	556 600	+0,6
Total I	4 286 600	4 270 900	+0,4
Vocabulaires nationaux	5 312 000	5 296 400	+0,3
Année Politique Suisse	692 600	688 500	+0,6
Éditions	3 226 100	3 078 100	+4,8
Total II	9 230 700	9 063 000	+1,9
Total entreprises	13 517 300	13 333 900	+1,4

1 Charges et produits 2022

Compte de résultat 2022		en %		Compte de résultat 2021		en %		
Charges pour prestations scientifiques								
Liées à des projets								
Publications	1 308 480		6,6	1 250 150		6,3		
Manifestations	719 551		3,6	830 841		4,2		
Infrastr. de recherche à long terme	200 000		1,0	201 000		1,0		
Encouragement de la relève	142 488		0,7	42 453		0,2		
Coordination	232 994		1,2	173 279		0,9		
Autres travaux scientifiques	332 545		1,7	366 295		1,9		
Entreprises	13 517 300		68,0	13 333 900		67,7		
Thèmes prioritaires de recherche	138 108	16 591 466	0,7	83,5	132 552	16 330 470	0,7	82,9
Requêtes et projets individuels		131 439		0,7		167 638		0,9
Collaboration internationale								
Sociétés membres	7 526		0,0	2 149		0,0		
Cotisations aux organisations intern.	23 957		0,1	23 818		0,1		
Cotisations à UAI/ESF/ISSC/Future Earth	38 236	69 719	0,2	0,4	18 752	44 719	0,1	0,2
Activités de politique scientifique								
Académie		49 258		0,2		41 211		0,2
Relations publiques								
Académie		133 912		0,7		169 690		0,9
Secrétariat général et autres organes								
Assemblée annuelle	31 094		0,2	11 886		0,1		
Rapport annuel	21 180		0,1	21 664		0,1		
Organes	19 095		0,1	3 500		0,0		
Affiliations nationales	2 750		0,0	2 850		0,0		
Charges de personnel au Secrétariat général	1 772 914		8,9	1 675 098		8,5		
Autres dépenses du Secrétariat	248 061	2 095 093	1,2	10,5	241 121	1 956 120	1,2	9,9
Total charges d'exploitation		19 070 887				18 709 848		
Divers								
Charges financières	42 300		0,2	19 560		0,1		
Constitution de mises en réserve	688 703		3,5	912 434		4,6		
Excédent de couverture	71 960	802 963	0,4	4,0	46 055	978 049	0,2	5,0
Total		19 873 850		100,0		19 687 897		100,0

Tableau 3 : Structuration des charges de l'ASSH selon les fonctions en 2022 par rapport à 2021 (en francs et en pour-cent)

2 Bilan au 31.12.2022/consolidé – par rapport à l'année précédente

	au 31.12.2022	au 31.12.2021
Actifs		
Actifs courants		
Liquidités	6 761 395.35	9 099 179.95
Placements de fonds à court terme	1 750 000.00	0.00
Créances envers les Académies	77 191.02	66 438.47
Créances à court terme envers les autorités fédérales	18 954.30	20 322.05
Stocks (publications)	1.00	1.00
Actifs transitoires	158 042.26	168 442.95
Total actifs courants	8 765 583.93	9 354 384.42
Actifs immobilisés		
Immobilisations financières (titres et compte de placement)	3 375 989.77	2 903 030.42
Immobilisations corporelles	7.00	7.00
Total actifs immobilisés	3 375 996.77	2 903 037.42
Total actifs	12 141 580.70	12 257 421.84
Passifs		
Capitaux étrangers à court terme		
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 779 077.10	3 789 037.45
Approbations de crédits à court terme	1 401 460.47	1 366 182.36
Autres engagements à court terme	67 087.20	3 898.30
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	297 609.20	210 920.34
Total capitaux étrangers à court terme	5 545 233.97	5 370 038.45
Capitaux étrangers à moyen terme		
Approbations de crédits à moyen terme	502 943.71	885 630.45
Mises en réserve à moyen terme	800 224.10	778 633.50
Total capitaux étrangers à moyen terme	1 303 167.81	1 664 263.95
Projets à long terme		
Institutions et projets spéciaux	912 181.99	769 076.19
Projets divers	466 250.45	454 489.15
Mises en réserve		
Mises en réserve pour le Secrétariat général	377 951.70	378 262.95
Mises en réserve pour les entreprises	1 061 283.46	1 126 877.93
Réserve pour fluctuation de valeurs	187 600.00	193 600.00
Total capitaux étrangers à long terme / mises en réserve	3 005 267.60	2 922 306.22
Capitaux des fonds		
Fonds Wassmer	861 811.08	945 487.18
Fonds SIDOS	267 517.21	268 703.01
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 136 329.54	1 221 191.44
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	10 989 998.92	11 177 800.06
Capitaux propres		
Capitaux propres avec moyens fédéraux	858 080.95	812 025.95
Capitaux propres sans moyens fédéraux	30 000.00	30 000.00
Capitaux propres sans moyens fédéraux / moyens tiers pour projets	90 559.43	90 559.43
Total capitaux propres	978 640.38	932 585.38
Bénéfice ou perte résultant du bilan		
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40
Résultat annuel	71 960.00	46 055.00
Total passifs	12 141 580.70	12 257 421.84

2 Bilan au 31.12.2022/consolidation

Actifs	ASSH y c. entreprises consolidé	ASSH	Entreprises
Actifs courants			
Liquidités	6 761 395.35	5 385 985.63	1 375 409.72
Placements de fonds à court terme	1 750 000.00	1 000 000.00	750 000.00
Créances envers les entreprises	0.00	76 283.07	-76 283.07
Créances envers les Académies	77 191.02	77 191.02	0.00
Créances à court terme envers les autorités fédérales	18 954.30	18 954.30	0.00
Stocks (publications)	1.00	1.00	0.00
Actifs transitoires	158 042.26	25 623.06	132 419.20
Total actifs courants	8 765 583.93	6 584 038.08	2 181 545.85
Actifs immobilisés			
Immobilisations financières	3 375 989.77	3 317 437.77	58 552.00
Immobilisations corporelles	7.00	2.00	5.00
Total actifs immobilisés	3 375 996.77	3 317 439.77	58 557.00
Total actifs	12 141 580.70	9 901 477.85	2 240 102.85
Passifs			
Capitaux étrangers à court terme			
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 779 077.10	3 537 865.00	241 212.10
Approbations de crédits à court terme	1 401 460.47	1 110 453.37	291 007.10
Autres engagements à court terme	67 087.20	67 087.20	0.00
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	297 609.20	149 458.40	148 150.80
Total capitaux étrangers à court terme	5 545 233.97	4 864 863.97	680 370.00
Capitaux étrangers à moyen terme			
Approbations de crédits à moyen terme	502 943.71	102 055.00	400 888.71
Mises en réserve à moyen terme	800 224.10	800 224.10	0.00
Total capitaux étrangers à moyen terme	1 303 167.81	902 279.10	400 888.71
Projets à long terme			
Institutions et projets spéciaux	912 181.99	912 181.99	0.00
Projets divers	466 250.45	466 250.45	0.00
Mises en réserve			
Mises en réserve pour le Secrétariat général	377 951.70	377 951.70	0.00
Mises en réserve pour les entreprises ASSH	1 061 283.46	0.00	1 061 283.46
Réserve pour fluctuation de valeurs	187 600.00	187 600.00	0.00
Total capitaux étrangers à long terme	3 005 267.60	1 943 984.14	1 061 283.46
Capitaux des fonds			
Fonds Wassmer	861 811.08	861 811.08	0.00
Fonds SIDOS	267 517.21	267 517.21	0.00
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 136 329.54	1 129 328.29	7 001.25
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	10 989 998.92	8 840 455.50	2 149 543.42
Capitaux propres			
Réserve générale d'exploitation	858 080.95	858 080.95	0.00
Capitaux propres sans moyens fédéraux	30 000.00	30 000.00	0.00
Fonds de tiers pour projets des entreprises	90 559.43	0.00	90 559.43
Total capitaux propres	978 640.38	888 080.95	90 559.43
Bénéfice ou perte résultant du bilan			
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Résultat annuel	71 960.00	71 960.00	0.00
Total passifs	12 141 580.70	9 901 477.85	2 240 102.85

3 Compte de résultat 2022/consolidé – par rapport à l'année précédente

	2022	2021
Produits		
Produits de livraisons et de services		
Contributions de la Confédération (SEFRI)	19 334 300.00	19 139 220.00
Contributions de la Confédération autres (LERI)	120 000.00	166 543.86
Autres contributions de recherche	379 158.00	286 611.40
Diverses contributions	25 305.95	120 193.35
Produits de ventes et de prestations	113 091.45	109 978.90
Total produits	19 971 855.40	19 822 547.51
Charges		
Charges pour prestations scientifiques		
Publications	-1 409 310.21	-1 318 357.70
Manifestations scientifiques	-742 406.00	-853 581.30
Collaboration internationale	-72 348.85	-45 784.85
Infrastructures de recherche à long terme	-532 545.00	-567 295.00
Encouragement de la relève	-142 487.90	-42 453.20
Coordination des activités scientifiques	-222 251.71	-208 090.35
Éditions, Année Politique Suisse, Vocabulaires nationaux	-9 190 578.45	-9 122 490.80
Thèmes prioritaires de recherche	-138 108.10	-132 551.79
Autres prestations scientifiques	-200 957.40	-235 027.79
Total prestations scientifiques	-12 650 993.62	-12 525 632.78
Charges de personnel	-6 058 814.17	-5 576 955.45
Total charges de personnel	-6 058 814.17	-5 576 955.45
Autres charges d'exploitation		
Charges de locaux	-345 045.00	-332 286.75
Technologies de l'information et de la communication	-247 962.30	-233 880.61
Meubles et autres charges d'équipement	-8 578.60	-23 261.15
Frais d'exploitation	-45 844.35	-49 666.62
Comité, Assemblée annuelle, révision	-74 623.65	-41 502.60
Communication et relations publiques	-180 262.71	-221 209.66
Charges de conseil	-60 565.00	-77 574.40
Total autres charges d'exploitation	-962 881.61	-979 381.79
Total charges activités d'exploitation	-19 672 689.40	-19 081 970.02
Résultats financiers		
Charges financières	-44 554.56	-21 560.47
Produits financiers	33 451.71	43 740.32
Total résultats financiers	-11 102.85	22 179.85
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période		
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-820 714.39	-1 223 369.13
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	604 611.24	506 666.79
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-216 103.15	-716 702.34
Résultat annuel	71 960.00	46 055.00
Total charges et produits	0.00	0.00

3 Compte de résultat 2022/consolidation

	ASSH y c. entreprises	ASSH (contributions de base)	Entreprises
Produits			
Produits de livraisons et de services			
Contributions de la Confédération (SEFRI)	19 334 300.00	6 843 900.00	12 490 400.00
Contributions de la Confédération autres (LERI)	120 000.00	-76 837.00	196 837.00
Autres contributions recherche	379 158.00	0.00	379 158.00
Diverses contributions	25 305.95	7 836.25	17 469.70
Produits de ventes et de prestations	113 091.45	111 383.55	1 707.90
Contributions de l'ASSH aux entreprises (à partir de la contribution de base)	0.00	-1 084 800.00	1 084 800.00
Total produits	19 971 855.40	5 801 482.80	14 170 372.60
Charges			
Charges pour prestations scientifiques			
Publications	-1 409 310.21	-1 308 480.00	-100 830.21
Manifestations scientifiques	-742 406.00	-719 550.95	-22 855.05
Collaboration internationale	-72 348.85	-69 718.85	-2 630.00
Infrastructures de recherche à long terme	-532 545.00	-532 545.00	0.00
Encouragement de la relève	-142 487.90	-142 487.90	0.00
Coordination des activités scientifiques	-222 251.71	-222 251.71	0.00
Éditions, Année Politique Suisse, Vocabulaires nationaux	-9 190 578.45	74 737.00	-9 265 315.45
Thèmes prioritaires de recherche	-138 108.10	-138 108.10	0.00
Autres prestations scientifiques	-200 957.40	-122 438.95	-78 518.45
Total prestations scientifiques	-12 650 993.62	-3 180 844.46	-9 470 149.16
Charges de personnel	-6 058 814.17	-1 772 914.10	-4 285 900.07
Total charges de personnel	-6 058 814.17	-1 772 914.10	-4 285 900.07
Autres charges d'exploitation			
Charges de locaux	-345 045.00	-124 920.05	-220 124.95
Technologies de l'information et de la communication	-247 962.30	-61 144.80	-186 817.50
Meubles et autres charges d'équipement	-8 578.60	-6 538.80	-2 039.80
Frais d'exploitation	-45 844.35	-22 237.20	-23 607.15
Comité, Assemblée annuelle, révision	-74 623.65	-61 051.70	-13 571.95
Communication et relations publiques	-180 262.71	-155 091.61	-25 171.10
Charges de conseil	-60 565.00	-25 106.85	-35 458.15
Total autres charges d'exploitation	-962 881.61	-456 091.01	-506 790.60
Total charges activités d'exploitation	-19 672 689.40	-5 409 849.57	-14 262 839.83
Résultats financiers			
Charges financières	-44 554.56	-42 300.32	-2 254.24
Produits financiers	33 451.71	33 451.71	0.00
Total résultats financiers	-11 102.85	-8 848.61	-2 254.24
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période			
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-820 714.39	-688 703.00	-132 011.39
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	604 611.24	377 878.38	226 732.86
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-216 103.15	-310 824.62	94 721.47
Résultat annuel	71 960.00	71 960.00	0.00
Total charges et produits	0.00	0.00	0.00

4 Compte de flux d'espèces 2022

Montant en CHF	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
Résultat annuel (avant attribution au capital de l'organisation)	71 960.00	46 055.00
Variation des capitaux des fonds	-84 861.90	-91 255.90
Variation des réserves d'exploitation	0.00	70 066.63
Variation des mises en réserve	-71 905.72	41 833.59
Variation des créances sur livraisons et prestations	-10 752.55	-15 225.15
Variation des autres créances à court terme	1 367.75	228.75
Variation des actifs transitoires	10 400.69	-24 497.25
Variation des engagements des crédits des plans de répartition	- 9 960.35	724 522.30
Variation des autres engagements à court terme	98 467.01	95 525.19
Variation des autres engagements à moyen terme	-361 096.14	-321 013.59
Variation des engagements à long terme	154 867.10	209 094.20
Variation des passifs transitoires	86 688.86	-181 191.12
Flux d'espèces découlant de l'activité d'exploitation	-114 825.25	554 142.65
Investissements en immobilisations corporelles	0.00	0.00
Variation des placements de fonds à court terme	-1 750 000.00	0.00
Investissements en immobilisations financières	-472 959.35	-37 262.20
Flux d'espèces découlant de l'activité d'investissement	-2 222 959.35	-37 262.20
Variation de l'activité de financement	0.00	0.00
Flux d'espèces découlant de l'activité de financement	0.00	0.00
Variation des liquidités	-2 337 784.60	516 880.45
Preuve variation des liquidités		
Liquidités au 1 ^{er} janvier	9 099 179.95	8 582 299.50
Liquidités au 31 décembre	6 761 395.35	9 099 179.95
Variation des liquidités	-2 337 784.60	516 880.45

5 Annexe

Annexe au 31.12.2022 — Bilan consolidé ASSH et institutions**Principes régissant l'établissement des comptes annuels / Continuité dans la présentation**

Les comptes annuels se rapportent tant au domaine de l'ASSH, dont le siège se situe à Berne (mandat de base), qu'aux institutions ou projets relevant juridiquement de l'association :

- Documents diplomatiques suisses
- Dictionnaire historique de la Suisse
- Inventaire des trouvailles monétaires suisses
- infoclio.ch
- Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse
- Vocabulaires nationaux

Principes comptables

La comptabilité se base sur les directives du droit des obligations régissant l'établissement des comptes. Aucun standard reconnu n'est appliqué.

Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat**Actifs immobilisés**

Les acquisitions ne sont pas portées à l'actif, mais sont directement imputées sur le compte de résultat. Elles figurent sous « Autres charges d'exploitation », postes « Technologies de l'information et de la communication » et « Meubles et autres charges d'équipement ». Les actifs immobilisés comprennent les actifs financiers, dont les titres à long terme et les obligations de caisse.

Approbations de crédits

Les projets approuvés par le Comité sont comptabilisés à la date de leur approbation et ont en général une durée maximale de trois ans. Les projets qui seront clôturés dans les douze prochains mois sont portés au bilan sous le poste « Approbations de crédits à court terme ». Les approbations de crédits à moyen terme concernent des projets qui doivent être achevés au cours des 24 mois suivant la clôture du bilan, tandis que les engagements qui portent sur des projets durant plus de 24 mois figurent sous le poste « Capitaux étrangers à long terme ».

Fonds Wassmer

	2022	2021
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	945 487.18	1 040 044.21
Utilisation du fonds	-79 687.10	-107 000.00
Résultat financier	-3 998.00	12 442.97
Solde au 31 décembre	861 811.08	945 487.18

5 Annexe

Fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS

Le fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS ne dispose pas de règlement propre. Lors de la liquidation de la fondation SIDOS, l'association Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH s'est engagée à financer un éventuel renchérissement des rentes perçues par les bénéficiaires de rentes de l'ancienne fondation SIDOS vis-à-vis de la Caisse fédérale des pensions.

Les produits issus des placements en capitaux sont crédités chaque année au prorata au fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS. Le fonds SIDOS a évolué comme suit :

	2022	2021
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	268 703.01	265 401.88
Résultat financier	-1 185.80	3 301.13
Solde au 31 décembre	<u>267 517.21</u>	<u>268 703.01</u>

Legs Erich von Schulthess (en faveur de l'ITMS)

	2022	2021
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	7 001.25	7 001.25
Solde au 31 décembre	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	2022	2021
Attributions mises en réserve ASSH	CHF	CHF
Académies suisses, cotisation Horizontale	5 000.00	
Académies suisses, Nuit des Musées		10 000.00
Corpus Vitrearum : archives commission CV	10 460.00	
Corpus Vitrearum : migration des données DSP DaSCH	12 750.00	
Corpus Vitrearum : les vitraux du canton de Thurgovie et leur contexte historico-culturel (2 ^e étape)		22 000.00
Corpus Vitrearum : groupe de Saint-Luc, tranche 1	16 783.00	
Corpus Vitrearum : collection Albert von Parpart	7 610.00	
Corpus Vitrearum : projet de terminologie pour le CV international		13 250.00
Nouveau système électronique pour soumission des requêtes (mySAGW)	60 000.00	30 000.00
Dictionnaire sumérien numérique (suite du projet)	45 000.00	45 000.00
Projets de numérisation	40 000.00	60 000.00
Analyse de terrain « Digitale Diskursanalysen in der Schweiz » (ZHAW)		48 000.00
Intégration d'un volume des MAH dans MAH-online (SHAS)		43 200.00
Latinum Electronicum	9 100.00	
Nouveaux projets de communication (site Internet « La Suisse », projets de médiation)		50 000.00
Publication en ligne curatorium catalogage des manuscrits		25 000.00
Open Access/projets de rétronumérisation		60 000.00
HEP Lucerne, étude sur les monuments, relecture, trad. et impression		18 000.00
Projet Ageing Society	40 000.00	30 000.00
Projet développement durable - domaine de la consommation	20 000.00	
Projet Think Tank « Penser la Suisse »		80 000.00
Publication « Fördern statt selektionieren »	15 000.00	
Mises en réserve garanties de déficit pour les entreprises à long terme	120 000.00	165 000.00
Mise en réserve pour obligations financières générales	10 000.00	10 000.00
Contribution spéciale pour le déménagement des entreprises	25 000.00	
Processus structurel succession du Secrétaire général	30 000.00	
Étude « Elternschaft und gebundene Ganztageschulen »	14 000.00	70 000.00
Swiss Art in Sounds (demande de la SHAS)	50 000.00	
Contribution Thesaurus Linguae Latinae et Dictionnaire du latin médiéval	98 000.00	98 000.00
Sondage « Liberté académique »	30 000.00	30 000.00
Réserve de fluctuations de valeur, sans part de fonds		4 984.00
Collaboration avec les Archives de l'histoire rurale	30 000.00	
Total attribution mises en réserve ASSH	688 703.00	912 434.00
Attributions mises en réserve (entreprises)		
Attribution mise en réserve pour ITMS	87 231.33	64 536.85
Attribution mise en réserve pour Dodis		11 941.91
Attribution mise en réserve pour infoclio.ch	643.35	20 188.55
Attribution mise en réserve pour DHS		154 678.21
Attribution mise en réserve pour Vocabulaires nationaux	44 136.71	59 589.61
Total attributions mises en réserve (entreprises)	132 011.39	310 935.13
Total charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	820 714.39	1 223 369.13

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	2022	2021
Reprises sur mises en réserve ASSH	CHF	CHF
Dissolution projet SSSR dans série « Lieux de savoir »		3 380.00
Dissolution projets divers Corpus Vitrearum	16 744.70	
Dissolution ENRESSH-Day	5 500.00	
Dissolution crédits à long terme (échus, plus de trois ans)	39 898.90	18 747.90
Dissolution crédits à moyen terme (crédits restants requêtes individuelles)	13 843.75	9 197.20
Crédits restants des plans de répartition des années précédentes	293 001.50	322 553.70
Dissolution ancienne mise en réserve Dodis FRUS		17 452.45
Dissolution projet Glossaire dans série « Lieux de savoir »		2 750.00
Divers remboursements mineurs	5 379.53	
Réserve de fluctuations de valeur, sans part de fonds	3 510.00	
Total reprises sur mises en réserve ASSH	377 878.38	374 081.25
Reprises sur mises en réserve (entreprises/projets)		
Dissolution mise en réserve ITMS	5 313.15	7 644.95
Dissolution mise en réserve Dodis	91 237.25	
Dissolution mise en réserve DHS	41 251.20	
Dissolution mise en réserve Catalogage manuscrits médiévaux	1 894.20	491.85
Remboursements de projets des Vocabulaires nationaux	87 037.06	123 311.74
Dissolution mise en réserve histHub		1 137.00
Total reprises sur mises en réserve (entreprises/projets)	226 732.86	132 585.54
Total produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	604 611.24	506 666.79

Explication concernant le nombre d'équivalents plein temps

Au 31 décembre 2022, l'association employait 77 personnes au total pour 45,9 équivalents plein temps. Fin 2021, ces chiffres étaient de 74 collaborateurs et collaboratrices pour 45,2 équivalents plein temps.

Responsabilité solidaire bail à loyer « Haus der Akademien », Laupenstrasse 7, 3008 Berne

En sa qualité d'associée de la société simple « Haus der Akademien », l'association est solidairement responsable des loyers impayés, y compris de la part correspondante des frais de chauffage et charges. Le bail à loyer a été conclu le 1^{er} avril 2015 pour une durée fixe de dix ans, et peut être résilié pour la première fois au 31 mars 2025 moyennant un préavis d'un an.

Le loyer annuel s'élève à 533 820 francs plus un acompte de 70 840 francs pour les frais de chauffage et les charges, soit au total 604 660 francs (604 660 francs en 2021).

Le montant des loyers dus pour les dix ans est de 6 046 600 francs, dont 1 360 485 francs exigibles au 31 décembre 2022.

Engagements envers des institutions de prévoyance

Au 31 décembre 2022, les engagements envers la caisse de pension PUBLICA se montaient à 82 887.05 francs (2021 : 77 818.85 francs).

6 Rapport de l'organe de révision

Tel. +41 34 421 88 15
 www.bdo.ch
 maik.morf@bdo.ch
 thomas.stutz@bdo.ch

BDO AG
 Hodlerstrasse 5
 3001 Bern

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
 an die Mitgliederversammlung des Vereins**

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Bern, 14. März 2023

BDO AG

Thomas Stutz
 Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Maik Morf
 Leitender Revisor
 Zugelassener Revisionsexperte

Beilage
 Jahresrechnung

7 Subsidies aux sociétés membres 2022

	CHF
Section 1 : sciences historiques et archéologiques	
Archéologie Suisse	110 300.00
Association suisse pour l'étude de l'Antiquité	63 600.00
Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien	53 500.00
Société suisse d'histoire	247 500.00
Société suisse d'héraldique	22 000.00
Société suisse de numismatique	22 800.00
Association suisse Châteaux forts	63 000.00
Société suisse de recherche en symbolique	4 750.00
Association suisse des amis de l'art antique	50 000.00
Section 2 : arts, musique et spectacles	
Société d'histoire de l'art en Suisse	120 000.00
Institut suisse pour l'étude de l'art	43 800.00
Société suisse du théâtre	30 000.00
Association des historiennes et historiens de l'art	43 000.00
Société suisse de musicologie	64 700.00
Association des musées suisses / Conseil international des Musées ICOM Suisse	56 500.00
Centre national d'information sur le patrimoine culturel	51 000.00
Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin	39 000.00
Section 3 : sciences du langage et littératures	
Société académique des germanistes suisses	33 000.00
Collegium Romanicum	36 900.00
Swiss Association of University Teachers of English	24 750.00
Société suisse de linguistique	28 800.00
Société suisse d'études scandinaves	33 800.00
Società Retorumantscha	10 000.00
Société académique suisse des études de l'Europe orientale	4 500.00
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos	51 100.00
Association suisse de littérature générale et comparée	18 700.00
Association suisse des études nord-américaines	9 945.00
Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture	7 900.00
Institut suisse Jeunesse & Médias	8 000.00
Section 4 : cultures et anthropologie	
Société suisse des traditions populaires	29 000.00
Société suisse d'ethnologie	107 600.00
Société Suisse-Asie	29 800.00
Société suisse des américanistes	20 300.00
Société suisse d'études africaines	13 300.00
Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique	12 800.00
Société suisse pour la science des religions	25 000.00
Société suisse de philosophie	78 400.00
Société suisse de théologie	29 600.00
Société suisse d'études juives	0.00
Société suisse d'études genre	17 000.00

7 Subsidies aux sociétés membres 2022

Section 5 : sciences économiques et droit

Société suisse d'économie et de statistique	25 000.00
Société suisse de statistique	13 000.00
Société suisse de gestion d'entreprise	15 000.00
Société suisse de législation	15 000.00
Société suisse des juristes	47 000.00
Société suisse de droit international	13 000.00
Groupe suisse de criminologie	14 400.00

Section 6 : sciences sociales

Société suisse de psychologie	6 000.00
Société suisse de sociologie	53 800.00
Société suisse pour la recherche en éducation	68 900.00
Association suisse de science politique	67 500.00
Société suisse des sciences de la communication et des médias	37 000.00
Société suisse des sciences administratives	19 000.00
Association suisse de politique sociale	8 450.00
Société suisse d'économie et de sociologie rurale	12 200.00
Société suisse de travail social	18 900.00

Section 7 : science – technique – société

Association suisse des enseignant·e·s d'universités	11 000.00
Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie	11 500.00
swisspeace – Fondation suisse pour la paix	25 000.00
Société suisse d'éthique biomédicale	29 600.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	0.00
swissfuture – Société suisse pour des études prospectives	54 000.00

8 Cotisations aux organisations internationales

En 2022, l'ASSH a versé des montants aux organisations internationales suivantes (pour un total de 42 870 francs) :

Art Libraries Society of North America (ArLis)
Association Française pour l'Étude de l'Âge du Fer (AFEAF)
Basis Wien (EAN)
Comité international d'histoire de l'art (CIHA)
Comité international des sciences historiques (CISH)
Commission internationale d'histoire et d'études du christianisme (CIHEC)
Commission internationale d'histoire militaire (CIHM)
Commission internationale de la numismatique (INC)
Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft (DGEKW)
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V.
Europa Nostra
Europäische Task Force für die Förderung des Lesens (EURead)
European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)
European Association for American Studies (EAAS)
European Association for the Study of Religions (EASR)
European Association of Archaeologists (EAA)
European Association of History Educators (Euroclio)
European Rural History Film Association (ERHFA)
European Rural History Organisation (EURHO)
European Society for the Study of English (ESSE)
European Sociological Association (ESA)
Fédération Internationale des Études Classiques (FIEC)
Fédération internationale des sociétés de philosophie (FISP)
Frieze Art Fair
Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
Gesellschaft für Volkskunde Rheinland-Pfalz, Mainz
Hessische Vereinigung für Volkskunde
Institut international des sciences administratives (IIAS)
International Association for the History of Religions (IAHR)
International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA)
International Council of Museums (ICOM)
International Council on Archives (ICA)
International Economic Association (IEA)
International Economic History Association (IEHA)
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
International Foundation for Art Research (IFAR)
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)
International Musicological Society (IMS)
International Political Science Association (IPSA)
International Research Society for Children's Literature (IRSCCL)
International Science Council (ISC)
International Society for Intellectual History (ISIH)
International Sociological Association (ISA)
International Union of Psychological Science (IUPSyS)
Internationale Gesellschaft für Ethnologie und Folklore, Amsterdam (SIEF)
Internationaler Verein für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR)
Lisa Tetzner und Kurt Kläber Gesellschaft e.V.

Österreichischer Verein für Volkskunde
Répertoire international des sources musicales (RISM)
Société de l'histoire de l'art français
Société Française d'Étude de la Céramique Antique en Gaule (SFECAG)
Société Internationale Leon Battista Alberti
Society for Renaissance Studies (SRS)
Sparc Europe
The American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works (AIC)
The Walpole Society
Union académique internationale (UAI)
Verband der Restauratoren, Bonn (VDR)
Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz
West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e.V.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft (wbg)

1. Comité et Bureau

Le 21 mai, les délégué·e·s des sociétés membres de l'ASSH ont élu à Coire à l'unanimité Cristina Urchueguía nouvelle présidente de l'Académie. Cristina Urchueguía est professeure à l'Institut de musicologie de l'Université de Berne depuis 2016. Ses domaines de recherche comprennent l'histoire de la polyphonie et de la messe polyphonique, le théâtre musical de langue allemande, la musique instrumentale avant 1800 et les questions de méthode en musicologie. Cristina Urchueguía est liée depuis longtemps à l'ASSH. Elle préside depuis 2012 la Société suisse de musicologie. En 2016, elle a été élue au Comité de l'Académie et en a assumé la vice-présidence depuis 2018. Elle est en outre membre du nouveau curatorium du Dictionnaire de la musique en Suisse. Son prédécesseur à la présidence, Jean-Jacques Aubert, a été nommé membre d'honneur après six ans de mandat.

Les délégué·e·s ont également élu trois nouveaux membres au Comité :

- Tobias Hodel, depuis 2019 professeur assistant avec tenure track en humanités numériques au Walter Benjamin Kolleg de l'Université de Berne, en tant que membre ad personam et successeur de Gerhard Lauer, professeur en sciences du livre à l'Université Johannes Gutenberg de Mayence (au Comité de 2018 à 2021) ;
- Caspar Hirschi, professeur d'histoire générale depuis 2012 à l'Université de Saint-Gall, en tant que membre ad personam et successeur d'André Holenstein, professeur d'histoire suisse ancienne et d'histoire régionale comparée à l'Université de Berne, dont le troisième mandat est arrivé à échéance (au Comité depuis 2013) ;
- Jan Blanc, professeur ordinaire depuis 2015 d'histoire de l'art moderne, de la Renaissance à la fin du XVIII^e siècle à l'Université de Genève, en tant que représentant de la section 2 et successeur de la nouvelle présidente de l'ASSH, Cristina Urchueguía.

Ont été réélu·e·s pour un nouveau mandat de trois ans au sein du Comité :

- Laura Bernardi (représentante de la section 6, Université de Lausanne)
- Susanne Bickel (représentante de la section 1, Université de Bâle)
- Yasmina Foehr-Janssens (représentante de la section 3, Université de Genève)
- Daniel Perrin (ad personam, Haute école des sciences appliquées de Zurich)
- Michael Stauffacher (représentant de la section 7, ETH Zurich)

Le Comité s'est réuni quatre fois au cours de l'année, le Bureau deux fois. Parmi les affaires prioritaires figuraient, en dehors des affaires ordinaires, la dissolution de la commission Conseil de politique des sciences sociales, qui existait depuis 1993, la création du curatorium Dictionnaire de la musique en Suisse, l'adaptation des règlements d'encouragement et de publication, la demande d'admission de la Swiss Society for Early Childhood Research, qui a été poursuivie et transmise à la section compétente pour qu'elle prenne position lors de l'assemblée annuelle 2023, les discussions en cours sur un nouveau modèle d'organisation pour les Académies suisses, la planification pluriannuelle 2025-2028, qui a été la première planification pluriannuelle élaborée conjointement par les six unités des Académies, ainsi que l'élaboration des bases d'un processus structurel pour la succession de Markus Zürcher, Secrétaire général de longue date, qui a annoncé en novembre sa démission pour fin juin 2023.

Membres du Comité

Prof. Cristina Urchueguía*

Présidente

urchueguia@musik.unibe.ch

Prof. Sibylle Hofer*

Trésorière

sibylle.hofer@rhist.unibe.ch

Prof. Laura Bernardi

laura.bernardi@unil.ch

Prof. Samantha Besson

samantha.besson@unifr.ch

Prof. Susanne Bickel*

s.bickel@unibas.ch

Prof. Jan Blanc

jan.blanc@unige.ch

Prof. Carmen Cardelle de Hartmann

carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Prof. Danielle Chaperon

danielle.chaperon@unil.ch

Prof. Yasmina Foehr-Janssens*

yasmina.foehr@unige.ch

Prof. Sara Garau

sara.garau@usi.ch

Prof. Caspar Hirschi

caspar.hirschi@unisg.ch

Prof. Tobias Hodel

tobias.hodel@unibe.ch

Prof. Marc-Antoine Kaeser

marc-antoine.kaeser@unine.ch

Dr Daniel Marti

daniel.marti@sbfi.admin.ch

Prof. Daniel Perrin

daniel.perrin@zhaw.ch

Prof. Michael Stauffacher

michael.stauffacher@usys.ethz.ch

Prof. Bernhard Tschofen*

tschofen@isek.uzh.ch

Prof. Antoinette Weibel*

antoinette.weibel@unisg.ch

* Membre du Bureau

2. Sociétés membres / sections*

53 délégué-e-s de 46 sociétés membres ont participé à l'Assemblée des délégué-e-s, la partie centrale de l'Assemblée annuelle, le 21 mai 2022 à Coire. L'Assemblée des délégué-e-s a été précédée par les réunions des sept sections dans lesquelles sont regroupées les sociétés membres. Les sociétés ont été informées de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'Open Access Policy, elles ont fait part de préoccupations spécifiques à leurs disciplines, ont discuté des améliorations à apporter au système de gestion des demandes et des adresses en ligne mySAGW, introduit fin 2021, et ont adopté les plans de répartition 2023, qui régissent le soutien financier des sociétés membres, à l'intention du Comité (voir [chap. III](#)). En outre, les réunions de section ont permis de discuter de la participation des sociétés membres à la fête du jubilé en septembre, à la nouvelle série de manifestations lancée en cours d'année sous le titre « RECTO VERSO » (anciennement « La Suisse existe – la Suisse n'existe pas ») et à d'autres lignes d'action thématiques de l'ASSH.

La Conférence des président-e-s du vendredi a été l'occasion de faire plus ample connaissance avec le Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP), la plateforme pour la recherche sur le paysage, les Alpes et les zones protégées de l'Académie suisse des sciences naturelles, et de susciter des idées, des projets et des collaborations transdisciplinaires.

Section 1 : sciences historiques et archéologiques

Archéologie Suisse

Année de fondation : 1907
Affiliation ASSH : 1946
Président : Dr Lionel Pernet
Secrétaire générale : Dr Ellen Thiermann Zangger
Déléguée 2022 : Dr Ellen Thiermann Zangger
www.archaeologie-schweiz.ch

Société suisse d'histoire

Année de fondation : 1841
Affiliation ASSH : 1946
Président : Prof. Sacha Zala
Secrétaire général : Dr Flavio Eichmann
Délégué 2022 : Prof. Sacha Zala
www.sgg-ssh.ch

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

Année de fondation : 1943
Affiliation ASSH : 1948
Présidente : Prof. Karin Schlapbach
Secrétariat : Dr Arlette Neumann-Hartmann
Déléguée 2022 : Prof. Karin Schlapbach
www.sagw.ch/svaw

Société suisse d'héraldique

Année de fondation : 1891
Affiliation ASSH : 1956
Président : Prof. Olivier Furrer
Secrétariat : Cédric Delapraz
Délégué-e-s 2022 : –
www.schweiz-heraldik.ch

Société suisse de numismatique

Année de fondation : 1879
Affiliation ASSH : 1956
Président : Ueli Friedländer
Secrétariat : Nicole Schacher
Délégué 2022 : Andrea Casoli
www.numisuisse.ch

Association suisse des amis de l'art antique

Année de fondation : 1956
Affiliation ASSH : 1963
Présidente : Prof. Elena Mango
Déléguée 2022 : Dr Danielle Wieland-Leibundgut
www.antikekunst.org

Association suisse Châteaux forts

Année de fondation : 1927
Affiliation ASSH : 1974
Président : Dr Daniel B. Gutscher
Bureau : Jasmin Frei
Délégué-e-s 2022 : –
www.burgenverein.ch

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1981
 Président : Prof. Mirko Novák
 Secrétariat : Karin Widmer
 Délégué-e-s 2022 : –
www.sgoa.ch

Société suisse de recherches en symbolique

Année de fondation : 1983
 Affiliation ASSH : 1993
 Président : Prof. em. Paul Michel
 Déléguée 2022 : Dr Ursula Ganz-Blättler
www.symbolforschung.ch

Section 2 : arts, musique et spectacles**Société d'histoire de l'art en Suisse**

Année de fondation : 1880
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidente : Nicole Pfister Fetz
 Directrice : Nicole Bauermeister
 Secrétariat : Mady Boillat
 Délégué-e-s 2022 : –
www.gsk.ch

Société suisse de musicologie

Année de fondation : 1915
 Affiliation ASSH : 1948
 Présidente : Prof. Cristina Urchueguía
 Bureau : Helen Gebhart
 Déléguée 2022 : Helen Gebhart
www.smg-ssm.ch

Société suisse du théâtre

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1963
 Coprésidence : Paola Gilardi, Dr Yvonne Schmidt
 Bureau : Céline Wenger
 Délégué 2022 : Prof. Andreas Härter
www.mimos.ch

Institut suisse pour l'étude de l'art

Année de fondation : 1951
 Affiliation ASSH : 1971
 Président : Dr Harold Grüniger
 Directeur : PD Dr Roger Fayet
 Secrétariat : Julia Tutschek
 Délégué 2022 : Dr Matthias Oberli
www.sik-isea.ch

Association suisse des historiennes et historiens de l'art

Année de fondation : 1976
 Affiliation ASSH : 1982
 Présidente : Marianne Burki
 Bureau : Catherine Nuber
 Déléguée 2022 : Catherine Nuber
www.vkks.ch

Centre national d'information sur le patrimoine culturel NIKE

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1991
 Président-e : vacant
 Direction : Dr Sebastian Steiner
 Secrétariat : Maja Laudanovic
 Délégué-e-s 2022 : –
www.nike-kulturerbe.ch

Association des musées suisses AMS / Conseil international des musées ICOM Suisse

Année de fondation : 1957
 Affiliation ASSH : 2003/1966
 Présidente AMS : Carole Haensler
 Président ICOM Suisse : Dr Tobia Bezzola
 Secrétariat (AMS/ICOM Suisse) : Katharina Korsunsky
 Déléguée 2022 : Dr Andrea Kauer
www.museums.ch

Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin

Année de fondation : 1998
 Affiliation ASSH : 2000
 Président : Prof. Werner Oechslin
 Direction : Prof. Werner Oechslin
 Secrétariat : Monika Heinrich
 Délégué-e-s 2022 : –
www.bibliothek-oeschlin.ch

Section 3 : sciences du langage et littératures

Société académique des germanistes suisses

Année de fondation : 1940

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Noah Bubenhofer

Secrétariat : Irmgard Thiel

Délégué·e·s 2022 : –

www.sagg.ch

Collegium Romanicum

Année de fondation : 1946

Affiliation ASSH : 1947

Présidente : Prof. Marion Uhlig

Secrétariat : Larissa Birrer Arnosti

Délégué·e·s 2022 : Prof. Marion Uhlig,

Prof. Carlo Enrico Roggia

www.sagw.ch/collegium-romanicum

Swiss Association of University Teachers of English

Année de fondation : 1946

Affiliation ASSH : 1947

Présidente : Prof. Anita Auer

Secrétariat : Emily Louisa Smith

Déléguée 2022 : Prof. Anita Auer

www.saute.ch

Société suisse de linguistique

Année de fondation : 1947

Affiliation ASSH : 1948

Présidente : Prof. Sara Greco

Secrétariat : Dr Jennifer Schumann

Délégué 2022 : Prof. Didier Maillat

www.sagw.ch/ssg

Société suisse d'études scandinaves

Année de fondation : 1961

Affiliation ASSH : 1966

Président : Prof. Klaus Müller-Wille

Secrétariat : Sotirios Kimon Mouzakis

Délégué·e·s 2022 : –

www.sagw.ch/sgss

Società Retorumantscha

Année de fondation : 1885

Affiliation ASSH : 1966

Présidente : Corina Casanova

Secrétariat : Alexa Arquisch

Délégué 2022 : Chasper Pult

www.drg.ch

Société académique suisse des études de l'Europe de l'Est

Année de fondation : 1967

Affiliation ASSH : 1971

Président : Prof. Frithjof Benjamin Schenk

Délégué 2022 : Alexander Mishnev

www.sagw.ch/sago

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Année de fondation : 1969

Affiliation ASSH : 1972

Présidente : Prof. Itziar López Guil

Secrétariat : Chiara Licci

Déléguée 2022 : Prof. Itziar López Guil

www.sagw.ch/sseh

Association suisse de littérature générale et comparée

Année de fondation : 1977

Affiliation ASSH : 1982

Président : Prof. Thomas Hunkeler

Secrétariat : Dr Sophie Jaussi

Délégué·e·s 2022 : –

www.sagw.ch/sgavl

Association suisse des études nord-américaines

Année de fondation : 1978

Affiliation ASSH : 1985

Présidente : Prof. Barbara Straumann

Délégué·e·s 2022 : Prof. Barbara Straumann,

Prof. Thomas Austenfeld

www.sagw.ch/sanas

Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture

Année de fondation : 1981

Affiliation ASSH : 1987

Président : Prof. Hans-Georg von Arburg

Délégué·e·s 2022 : –

www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik**Institut suisse Jeunesse & Médias**

Année de fondation : 1968

Affiliation ASSH : 1993

Présidente : Regine Aeppli

Bureau : Dr Anita Müller

Déléguée 2022 : Dr Anita Müller

www.sikjm.ch**Section 4 : cultures et anthropologie****Société suisse des traditions populaires**

Année de fondation : 1896

Affiliation ASSH : 1946

Présidente : Beatrice Tobler

Bureau : Madlaina Bundi

Délégué·e·s 2022 : Beatrice Tobler,

Prof. Bernard Tschofen

www.volkskunde.ch**Société suisse de philosophie**

Année de fondation : 1940

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Claus Beisbart

Délégué 2022 : Prof. Claus Beisbart

www.sagw.ch/philosophie**Société Suisse-Asie**

Année de fondation : 1939

Affiliation ASSH : 1954

Présidente : Prof. Simone Müller

Bureau : Stefania Lottanti von Mandach

Déléguées 2022 : Prof. Simone Müller,

Vroni Ammann

www.sagw.ch/asiengesellschaft**Société suisse des américanistes**

Année de fondation : 1949

Affiliation ASSH : 1965

Présidente : Prof. Aline Helg

Secrétariat : Prof. Graziella Moraes Silva

Déléguées 2022 : Prof. Aline Helg,

Dr Sabine Kradolfer

www.sag-ssa.ch**Société suisse de théologie**

Année de fondation : 1965

Affiliation ASSH : 1966

Président : Prof. Andreas Dettwiler

Secrétariat : Catherine Siegenthaler

Délégué·e·s 2022 : –

www.sagw.ch/sthg**Société suisse d'ethnologie**

Année de fondation : 1971

Affiliation ASSH : 1974

Présidente : Prof. Ellen Hertz

Secrétariat : Christiane Girardin

Déléguée 2022 : Christiane Girardin

www.sagw.ch/seg**Société suisse pour la science des religions**

Année de fondation : 1977

Affiliation ASSH : 1982

Président : Prof. Martin Baumann

Secrétariat : Dr Lina Molokotos-Liederman

Délégué 2022 : Prof. Martin Baumann

www.sgr-sssr.ch**Société suisse d'études juives**

Année de fondation : 1982

Affiliation ASSH : 1987

Président : Prof. Erik Petry

Délégué·e·s 2022 : –

www.sagw.ch/judaistik

Société suisse d'études africaines

Année de fondation : 1974
 Affiliation ASSH : 1989
 Président : Dr Daniel Künzler
 Secrétariat : Dr Veit Arlt
 Délégué 2022 : Dr Daniel Künzler
www.sagw.ch/africa

Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique

Année de fondation : 1990
 Affiliation ASSH : 1995
 Présidente : Dr Aline Schläpfer
 Déléguée 2022 : Sophie Glutz von Blotzheim
www.sagw.ch/sgmoik

Société suisse d'études genre

Année de fondation : 1999
 Affiliation ASSH : 2016
 Présidente : Prof. Janine Dahinden
 Secrétariat : Helena Rust
 Déléguée 2022 : Dr Dominique Grisard
www.genregeschlecht.ch

Section 5 : sciences économiques et droit**Société suisse d'économie et de statistique**

Année de fondation : 1864
 Affiliation ASSH : 1946/1969
 Président : Prof. Dirk Niepelt
 Secrétariat : Lisa Elsasser
 Délégué 2022 : Prof. Dirk Niepelt
www.sgvs.ch

Société suisse des juristes

Année de fondation : 1861
 Affiliation ASSH : 1969
 Président : Prof. Benjamin Schindler
 Secrétariat : Dr Hans Schibli
 Délégué 2022 : Dr Luca Marazzi
www.juristenverein.ch

Société suisse de droit international

Année de fondation : 1914
 Affiliation ASSH : 1977
 Président : Prof. Andreas R. Ziegler
 Secrétariat : Fadri Lenggenhager
 Délégué 2022 : Prof. Andreas R. Ziegler
www.svir-ssdi.ch

Société suisse de statistique

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 2004
 Présidente : Corinna Martarelli
 Bureau : Dr Rodolphe Dewarrat
 Délégué.e.s 2022 : –
www.stat.ch

Société suisse de gestion d'entreprise

Année de fondation : 1952
 Affiliation ASSH : 2007
 Président : Prof. Dieter Pfaff
 Délégué 2022 : Prof. Dieter Pfaff
www.sagw.ch/sgb

Société suisse de législation

Année de fondation : 1982
 Affiliation ASSH : 2009
 Président : Dr Carlo Conti
 Secrétariat : Gérard Caussignac
 Délégué 2022 : Prof. Hans Georg Seiler
www.sgg-ssl.ch

Groupe suisse de criminologie

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 2020
 Présidente : Prof. Joëlle Vuille
 Délégué 2022 : Dr Daniel Fink
www.kriminologie.ch

Section 6 : sciences sociales**Société suisse de psychologie**

Année de fondation : 1943
 Affiliation ASSH : 1950
 Président : Prof. Matthias Kliegel
 Secrétariat : Nicole Sacher
 Délégué-e-s 2022 : –
www.ssp-sgp.ch

Association suisse de science politique

Année de fondation : 1959
 Affiliation ASSH : 1961
 Coprésidence : Prof. Karin Ingold,
 Prof. Isabelle Stadelmann-Steffen
 Bureau : Monika Spinatsch
 Secrétariat : Manuela Liem
 Déléguée 2022 : Prof. Karin Ingold
www.svpw-assp.ch

Société suisse de sociologie

Année de fondation : 1955
 Affiliation ASSH : 1961
 Présidente : Prof. Claudine Burton-Jeangros
 Secrétariat : info@sgs-sss.ch
 Délégué 2022 : Prof. Rainer Diaz-Bone
www.sgs-sss.ch

Société suisse des sciences de la communication et des médias

Année de fondation : 1974
 Affiliation ASSH : 1979
 Présidente : Prof. Katharina Lobinger
 Déléguée 2022 : Prof. Katharina Lobinger
www.sgkm.ch

Société suisse pour la recherche en éducation

Année de fondation : 1975
 Affiliation ASSH : 1980
 Présidente : Prof. Zoe Moody
 Secrétariat : Christine Stadnick Frédérickx
 Déléguée 2022 : Prof. Doris Edelman
www.sgbf.ch

Société suisse des sciences administratives

Année de fondation : 1984
 Affiliation ASSH : 2004
 Président : Chancelier de la Confédération
 Walter Thurnherr
 Bureau : Pamela Balmer, Cindy Cina
 Délégué-e-s 2022 : –
www.sgvw.ch

Association suisse de politique sociale

Année de fondation : 1926
 Affiliation ASSH : 2008
 Président : Prof. Martin Wild-Näf
 Bureau : Veronika Wanzenried
 Secrétariat : Veronika Wanzenried
 Délégué 2022 : Prof. Martin Wild-Näf
www.svsp.ch

Société suisse d'économie et de sociologie rurale

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 2008
 Présidente : Dr Nadja El Benni
 Bureau : Dr Frank Burose
 Déléguée 2022 : Dr Nadja El Benni
www.sse-sga.ch

Société suisse de travail social

Année de fondation : 2006
 Affiliation ASSH : 2013
 Présidente : Dr Bettina Grubenmann
 Bureau : Matthias Giger
 Déléguées 2022 : Dr Bettina Grubenmann,
 Laura Bertini-Soldà
www.sga-ssts.ch

Section 7 : science – technique – société**Association suisse des enseignant·e·s d'université**

Année de fondation : 1917

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Christian Bochet

Bureau : Prof. em. Gernot Kostorz

Délégué 2022 : Prof. em. Gernot Kostorz

www.vsh-aeu.ch

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society

Année de fondation : 2001

Affiliation ASSH : 2005

Coprésidence : Prof. Tanja Schneider, Loïc Riom

Secrétariat : Aline Stehrenberger

Déléguée 2022 : Prof. Tanja Schneider

www.sagw.ch/sts-ch

* La liste indique la situation en janvier 2023.

Swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

Année de fondation : 1970

Affiliation ASSH : 1976

Coprésidence : Georges T. Roos,

Dr Andreas Krafft

Bureau : Anna Vogelsang

Délégué 2022 : Andreas Krafft

www.swissfuture.ch

Société académique pour la recherche sur l'environnement et l'écologie

Année de fondation : 1972

Affiliation ASSH : 1994

Coprésidence : Dr Anne Zimmermann,

Prof. Michael Stauffacher,

PD Dr Basil Bornemann

Bureau : Xenia Junge

Délégués 2022 : Prof. Max Bergman,

Prof. Christoph Küffer

www.saguf.ch

Société suisse d'éthique biomédicale

Année de fondation : 1989

Affiliation ASSH : 1994

Président : Dr Oswald Hasselmann

Secrétariat : Anne-Christine Loschnigg

Délégué 2022 : Dr Oswald Hasselmann

www.bioethics.ch

Swisspeace – Fondation suisse pour la paix

Année de fondation : 1988

Affiliation ASSH : 1998

Président : Dr Dr h.c. Jakob Kellenberger

Secrétariat : Prof. Laurent Goetschel

Délégué·e·s 2022 : –

www.swisspeace.ch

3. Entreprises*

L'ASSH est la plus importante institution de financement des infrastructures de recherche en sciences humaines en Suisse. Elle soutient six entreprises à long terme, pour lesquelles elle a investi 13,517 millions de francs au cours de l'année sous revue. Les entreprises emploient 62 personnes (équivalents plein temps : 33,4).

Vocabulaires nationaux de la Suisse

Année de fondation : 1881 (Idiotikon) / 1899 (Glossaire) / 1904 (Dicziunari) / 1907 (Vocabolario)
 ASSH responsable depuis : 1996
 Président : Prof. Michele Loporcaro
 Directeur Idiotikon : Christoph Landolt
 Directeur Glossaire : Dr Yan Greub
 Direction Vocabolario : Prof. Paolo Ostinelli (directeur Centro di dialettologia e di etnografia), Dr Dario Petrini (rédacteur en chef)
 Directeur Dicziunari : Dr Carli Tomaschett (rédacteur en chef)
 Contact ASSH : Christian Weibel
www.sagw.ch/infrastructures

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

Année de fondation : 1992
 ASSH responsable depuis : 1992
 Président : Daniel Schmutz
 Directrice : Rahel C. Ackermann
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.fundmuenzen.ch

Documents diplomatiques suisses

Année de fondation : 1972
 ASSH responsable depuis : 2000
 Présidente : Prof. Madeleine Herren-Oesch
 Directeur : Prof. Sacha Zala
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.dodis.ch

Année Politique Suisse

Année de fondation : 1967
 ASSH responsable depuis : 2005
 Président : Prof. Kurt Nuspliger
 Directeur : Prof. Marc Bühlmann
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.anneepolitique.swiss

infoclio.ch – Le portail suisse pour les sciences historiques

Année de fondation : 2008
 ASSH responsable depuis : 2008
 Président : Prof. Matthieu Leimgruber
 Directeur : Dr Enrico Natale
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.infoclio.ch

Dictionnaire historique de la Suisse

Année de fondation : 1987
 ASSH responsable depuis : 2017
 Président : Prof. Andreas Würgler
 Directeur : Christian Sonderegger
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.hls.ch

* La liste indique la situation en janvier 2023.

4. Commissions et curatoriums*

Les commissions et les curatoriums sont responsables de projets d'édition et de recherche à long terme, traitent des thèmes prioritaires de l'Académie, se voient confier des tâches spéciales ou sont actifs dans le domaine de la politique scientifique. Les listes complètes des membres des commissions et des curatoriums sont publiées sur le site Internet de l'ASSH (www.assh.ch/infrastructures).

La commission Conseil de politique des sciences sociales a été dissoute au cours de l'année sous revue. Créé en 1993 en tant que commission de l'ASSH, ce conseil a rendu de grands services au développement et à l'établissement des sciences sociales en Suisse. Ses activités ont donné lieu à d'importantes impulsions et initiatives dans les années 1990 et 2000, notamment via le programme prioritaire « Demain la Suisse » pour les sciences sociales ou le centre de compétences suisse en sciences sociales Fors. Le mandat fondateur de la commission a été honoré. Ces dernières années, elle n'a pratiquement plus été active. Un nouveau curatorium a été créé en 2022, le Dictionnaire de la musique en Suisse, pour promouvoir le dictionnaire du même nom, en ligne dans une version bêta depuis 2020 et soutenu par l'ASSH depuis plusieurs années.

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Année de fondation : 1989
Président : Dr Ueli Dill
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.codices.ch

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

Début du projet : 1983
Année de fondation du curatorium : 1991
Président : Prof. Gerald Hartung
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.sagw.ch

Conseil de politique des sciences sociales

Année de fondation : 1993
Président : Prof. em. Peter Farago
Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
Dissous lors de l'Assemblée des délégué-e-s du 21 mai 2022

Commission Prix de la Relève de l'ASSH

Année de fondation : 1996
Président : Prof. em. Jakob Tanner
Contact ASSH : Dr Romaine Farquet
www.sagw.ch/nachwuchspreis

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

Année de fondation de la société : 1991
Année de fondation de la commission : 1997
Présidente : Prof. Danièle Tosato-Rigo
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.sgeaj.ch

Curatorium du « Schweizer Textkorpus »

Année de fondation : 2000
Présidente : Prof. Helen Christen
Contact ASSH : Christian Weibel
www.chtk.ch

Curatorium « Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold »

Année de fondation : 2005
Président : PD Dr Martin Bondeli
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.klreinhold.ch

Curatorium Codices electronici Confoederationis Helveticae

Année de fondation : 2006
Président : Dr Peter Fornaro
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.e-codices.ch

Commission Dictionnaires latins

Année de fondation : 2018
Présidente : Prof. Karin Schlapbach
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.uai-iaa.org

Curatorium Repertorium Academicum

Année de fondation : 2020
 Président : Prof. Christian Hesse
 Contact ASSH : Fabienne Jan
www.repac.ch

Curatorium Dictionnaire de la musique en Suisse

Année de fondation du curatorium : 2022
 Présidente : Dr Irène Minder-Jeanneret
 Contact ASSH : Fabienne Jan
<https://mls.o8o7.dasch.swiss/home>

Commissions suisses pour la coopération avec l'Union académique internationale**Corpus Vasorum Antiquorum**

Début du projet : 1920
 Année de fondation de la commission : 1952
 Président : Prof. Othmar Jäggi
 Contact ASSH : Fabienne Jan
www.uai-iaa.org

Corpus Vitrearum Helvetiæ

Début du projet : 1952
 Année de fondation de la commission : 1956
 Président : Prof. Dave Lüthi (jusqu'en décembre 2022)
 Contact ASSH : Fabienne Jan
www.vitrocentre.ch

Corpus Americanensium Antiquitatum

Début du projet : 1964
 Année de fondation de la commission : 1972
 Président : Alexander Brust
 Contact ASSH : Fabienne Jan
www.uai-iaa.org

* La liste indique la situation en janvier 2023.

5. Éditions*

En 2021, l'ASSH a repris du Fonds national suisse (FNS) la pleine responsabilité financière de huit éditions à long terme. Alors que le FNS reste responsable des projets d'édition à court terme, d'une durée maximale de dix ans, l'ASSH prend en charge les projets à long terme, et ceci après l'expiration des dix premières années. L'obligation de surveillance est assumée par un comité d'évaluation composé de deux représentant-e-s du FNS et de l'ASSH. Ce comité est également responsable de l'évaluation des planifications pluriannuelles des huit projets d'édition. Les membres du comité d'évaluation sont : Cristina Urchueguía (présidente, ASSH), Tobias Hodel (ASSH), Konrad Schmid (FNS) et Danièle Tosato Rigo (FNS). Katharine Weder (FNS) et Beat Immenhauser (ASSH) sont chargé-e-s de l'accompagnement administratif.

Collection des sources du droit suisse en ligne

Début du projet : 1898
 Direction : Dr Pascale Sutter
 Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.ssrq-sds-fds.ch

Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Début du projet : 1989
 Direction : Dr Ueli Dill
 Contact ASSH : Fabienne Jan
www.codices.ch

Basler Edition der Bernoulli-Briefwechsel

Début du projet : 2007
 Direction : Sulamith Gehr, Dr Fritz Nagel
 Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.ub.unibas.ch/bernoulli

Anton Webern Gesamtausgabe

Début du projet : 2006
 Direction : Prof. Matthias Schmidt
 Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.anton-webern.ch

Kritische Robert Walser-Ausgabe

Début du projet : 2007

Direction : Dr Wolfram Groddeck,

Dr Barbara von Reibnitz

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

<https://kritische-walser-ausgabe.ch>**Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf**

Début du projet : 2008

Direction : PD Dr Christian von Zimmermann

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.gotthelf.unibe.ch/gotthelf_edition**Bearbeitung des literarischen Nachlasses von Karl Barth**

Début du projet : 1971

Direction : Prof. Georg Pfeleiderer

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.theologie.unibas.ch/de/karl-barth-zentrum**Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel**

Début du projet : 2017

Direction : Dr Ursula Caflisch-Schnetzler,

Prof. Davide Giuriato

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.lavater.com

* La liste indique la situation en janvier 2023.

6. Membres d'honneur

L'ASSH compte 52 membres d'honneur. Ils sont les seuls membres individuels de l'Académie. Après avoir présidé l'Académie pendant six ans, Jean-Jacques Aubert a été nommé 52^e membre d'honneur de l'Académie « en reconnaissance de sa contribution scientifique déterminante, de son engagement personnel sans faille pour l'ASSH au cours des deux dernières décennies dans les fonctions les plus diverses ainsi que, en particulier, en reconnaissance de sa gestion toujours avisée, attentive et engagée de la présidence de l'Académie ». Jean-Jacques Aubert est professeur ordinaire de philologie classique et d'histoire de l'Antiquité à l'Université de Neuchâtel depuis 1996. En 2010, il a été élu au Comité de l'ASSH en tant que représentant de la section 2. Suite à la restructuration de l'Académie et à la réorganisation des sociétés membres en sept sections, il a été nommé en 2013 président de la section 1 « Sciences historiques et archéologiques » et vice-président de l'Académie. Le 4 juin 2016, il a pris ses fonctions de président à Lugano. Jean-Jacques Aubert s'était déjà engagé auprès de l'Académie avant son premier mandat au Comité : de 2002 à 2010, il a été membre du jury du Prix de la Relève. Jusqu'en 2022, il fut en outre membre du comité de l'Association suisse pour l'étude de l'Antiquité, qu'il a présidée de 2006 à 2010.

2022 Prof. Jean-Jacques Aubert

2021 Prof. em. Peter Farago
Prof. em. Rainer C. Schwinges

2020 Dr Markus Peter

2019 Annemarie Hofer-Weyeneth

2018 Martine Brunschwig Graf
Prof. Walter Leimgruber2017 Prof. em. Oskar Bätschmann
Dr Thomas Müller
Prof. em. Agostino Paravicini Bagliani

2016 Prof. em. Heinz Gutscher

- 2015 Prof. em. Balz Engler
- 2014 Prof. Rudolf Künzli
Prof. em. Iwar Werlen
- 2013 Prof. Sir Michael Marmot
Prof. André Wyss (1947-2018)
- 2012 Prof. Ilan Chabay
Dr Christoph Ritz
- 2011 Dr h.c. Carlo Malaguerra
- 2010 Prof. Anne-Claude Berthoud
- 2009 Prof. Dr h.c. Thomas A. Brady
Prof. Dr h.c. Daniel Paunier
Prof. em. Christoph Schäublin
- 2008 Prof. em. Dr h.c. Johannes Anderegg
Dr Charles Kleiber
Prof. em. Hans Weder
Prof. Ulrich Zimmerli
- 2006 Prof. René Levy
Willi Roos
- 2005 Dr h.c. Barbara Haering
Prof. Bernhard Stettler (1929-2021)
- 2004 Prof. Ulrich Klöti (1943-2006)
Prof. em. Roland Ris
Prof. Rémy Scheurer
- 2003 Ancienne Conseillère fédérale
Ruth Dreifuss
- 2002 Dr h.c. Annemarie Huber-Hotz
(1948-2019)
Prof. Dr h.c. Walo Hutmacher
(1932-2020)
Dr h.c. Gerhard M. Schuwey (1940-2013)
Prof. em. Dr h.c. Beat Sitter-Liver
(1939-2022)
- 1998 Dr Bernhard Burkhardt
Prof. Verena Meyer (1929-2018)
Prof. Carl Pfaff (1931-2017)
- 1992 Prof. Ernest Giddey (1924-2005)
- 1991 Lucie Burckhardt (1921-2003)
- 1984 Prof. Dr h.c. Thomas Gelzer (1926-2010)
- 1983 Dr Hans Hürlimann (1918-1994)
- 1978 Martin Colin (1906-1995)
- 1975 Prof. Hans-Georg Bandi (1920-2016)
- 1974 Prof. Jean-Charles Biaudet (1910-2000)
- 1968 Prof. Olivier Reverdin (1913-2000)
Dr Max Wassmer (1887-1972)

7. Secrétariat général

Le Secrétariat général emploie 15 personnes (équivalents plein temps : 12,1, en janvier 2023). Plusieurs changements de personnel ont eu lieu au cours de l'année écoulée.

- En mars, Arnaud Gariépy a intégré le poste nouvellement créé de coresponsable de la communication scientifique à 70 %. Arnaud Gariépy a étudié la sociologie de la communication et des médias à l'Université de Fribourg (diplômé en 2011) et a suivi un CAS en dramaturgie et performance du texte à l'Université de Lausanne. Il dispose d'une longue expérience dans le domaine de la production audiovisuelle. Dernièrement, il a travaillé comme responsable de productions dans une agence créative à Fribourg. Il assume au sein du Secrétariat général, outre des activités rédactionnelles, la responsabilité de la production vidéo. Il est également responsable de la communication pour la ligne d'action thématique Consommation durable.
- Depuis le mois d'août, Romaine Farquet travaille à 80 % en tant que collaboratrice scientifique au Secrétariat général. Sa prédécesseuse, Lea Berger, a accepté un nouveau défi professionnel en tant que collaboratrice scientifique auprès du canton de Fribourg dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention. Lea Berger a travaillé pendant sept ans à l'ASSH. Durant cette période, elle a notamment participé à la mise en place de l'a+ Swiss Platform Ageing Society en tant que responsable de projet. Romaine Farquet a étudié les relations internationales à Genève (diplômée en 2001) et a obtenu un doctorat en études transnationales à l'Université de Neuchâtel en 2019 avec la thèse « Memories of the ‹Liberation of Kosovo› among Albanian-speaking Activists in Switzerland ». Elle a également suivi un master en études migratoires à l'Université de Sussex (Brighton, GB ; diplôme obtenu en 2003). Romaine Farquet possède une vaste expérience professionnelle dans le domaine scientifique. Dernièrement, elle a travaillé comme manager de projet et de recherche à l'Université de Berne. Au sein du

Secrétariat général, elle s'occupe de la section 4 des sociétés membres, coordonne l'attribution du Prix de la Relève et est responsable de la a+ Swiss Platform Ageing Society ainsi que du domaine thématique de la santé.

- Depuis décembre, Sara Elmer travaille à 80 % au Secrétariat général. Après avoir étudié l'histoire contemporaine, les sciences politiques et religieuses à l'Université de Fribourg (diplôme en 2007), elle a obtenu un doctorat en histoire globale à l'EPF de Zurich en 2014 avec la thèse « Visions and Agents of Development in Twentieth Century Nepal ». À l'Université de Zurich, elle a travaillé pendant neuf ans comme gestionnaire de projets, en dernier lieu comme Senior Project Manager Global Responsibility (Global Affairs). À l'ASSH, elle s'occupe des sections 2 et 7 et est notamment responsable du domaine thématique Consommation durable. Sa prédécesseuse, Elodie Lopez, travaillait à l'ASSH depuis 2018, dont les deux dernières années en tant que collaboratrice scientifique. Elle a quitté son poste fin septembre, notamment pour pouvoir se consacrer davantage à son mandat politique de députée au Grand Conseil vaudois.
- En novembre, le Secrétaire général Markus Zürcher a annoncé sa démission pour la fin juin 2023. Au cours des plus de 27 années qu'il a passées au service de l'ASSH, dont les 20 dernières en tant que Secrétaire général, il a considérablement marqué l'institution de son empreinte. Le Comité a décidé d'accompagner le règlement de sa succession d'un processus structurel et mettra en place une commission à cet effet.

Équipe

Dr Markus Zürcher
Secrétaire général
Membre de la direction
markus.zuercher@sagw.ch

Dr Beat Immenhauser
Secrétaire général adjoint
Membre de la direction
beat.immenhauser@sagw.ch

Tom Hertig
Personnel et finances
Membre de la direction
tom.hertig@sagw.ch

Lea Berger, MA Soc Sc
Collaboratrice scientifique
Jusqu'en mai 2022

Eva Bühler
Finances
eva.buehler@sagw.ch

Dr Sara Elmer
Collaboratrice scientifique
sara.elmer@sagw.ch
Depuis décembre 2022

Dr Romaine Farquet
Collaboratrice scientifique
romaine.farquet@sagw.ch
Depuis août 2022

Arnaud Gariépy, lic. ès sciences sociales
Coresponsable communication
arnaud.gariepy@sagw.ch
Depuis mars 2022

Christina Graf, MA in Business Communication
Coresponsable communication
Jusqu'en janvier 2023

Fabienne Jan, lic. ès lettres
Collaboratrice scientifique
fabienne.jan@sagw.ch

Christine Kohler
Finances
christine.kohler@sagw.ch

Alexandra Lejeune
Administration
alexandra.lejeune@sagw.ch

Elodie Lopez, MA
Collaboratrice scientifique
Jusqu'en septembre 2022

Dr Heinz Nauer
Rédacteur scientifique
Coresponsable communication
heinz.nauer@sagw.ch

Gilles Nikles
Administration / IT
Jusqu'en février 2023

Marie Steck
Adjointe administrative
marie.steck@sagw.ch

Christian Weibel, lic. ès lettres
Collaborateur scientifique
christian.weibel@sagw.ch

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) coordonne, encourage et représente la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 62 sociétés savantes et plus de 20 commissions scientifiques. Elle dirige également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. L'ASSH fonctionne comme intermédiaire entre les chercheurs et chercheuses, les responsables politiques, les autorités et le grand public. Disposant d'un budget annuel de quelque 19 millions de francs, elle est dirigée par un Comité de 17 membres issus du milieu des hautes écoles. Le Secrétariat général compte 14 collaboratrices et collaborateurs.

